

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2: Pädagogisch-Therapeutische Berufe
Studiengang Logopädie

Bachelorarbeit

Spracherwerbsstörungen und **K**ind**e**r**z**eich**n**u**n**g**e**n

Wie manifestieren sich Spracherwerbsstörungen in Kinderzeichnungen?
Ein Vergleich der Zeichnung eines spracherwerbsgestörten Kindes mit derjenigen
eines sprachunauffälligen Kindes.

Eingereicht von:
Nicole Moccand

Begleitung: Urs Meier
2. Februar 2012

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich den Personen danken, die zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben:

- Urs Meier, Betreuer meiner Bachelorarbeit, der mir mit hilfreichen Ratschlägen zur Seite stand,
- Irene Moccand und Marianne Brunner für das Korrekturlesen der Arbeit,
- allen Logopädinnen die sich als Interviewpartner bereit erklärt haben,
- den beiden Kindern für ihr zeichnerisches Engagement,
- sowie bei Familie und Freunden für ihre Geduld und Unterstützung.

Abstract

Bachelorthese
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2: pädagogisch-therapeutische Berufe
Studiengang: Logopädie

Spracherwerbsstörungen und Kinderzeichnungen

Wie manifestieren sich Spracherwerbsstörungen in Kinderzeichnungen?

Die vorliegende Arbeit ist ein erster Versuch der Themenkombination Spracherwerbsstörungen und Kinderzeichnungen. Sie befasst sich mit der Frage, inwiefern sich Spracherwerbsstörungen in Kinderzeichnungen manifestieren.

In einem ersten Teil erarbeite ich die theoretischen Grundlagen des Spracherwerbs und befasse mich mit der Entwicklung des Zeichnens beim Kind.

Im Hauptteil wird die Zeichnung eines spracherwerbsgestörten Kindes mit derjenigen eines sprachunauffälligen Kindes verglichen. Eine qualitative Analyse ermöglicht das Herauslösen von allfälligen Manifestationen der Spracherwerbsstörung in der Kinderzeichnung.

Nebst der Analyse von Kinderzeichnungen bezüglich Spracherwerbsstörungen, gibt die Arbeit einen Einblick in die Bedeutung der Kinderzeichnung für den logopädischen Berufsalltag.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1 Themenwahl	1
1.2 Problembeschreibung	2
1.3 Forschungsfrage	2
1.3.1 Begriffserklärung	2
1.4 Forschungsstrategie und Methode	2
1.5 Vorgehen und Aufbau der Arbeit	3
1.6 Formale Hinweise	3
2. Theoretische Grundlagen	4
2.1 Die Sprachentwicklung	4
2.1.1 Der zeitliche Ablauf der normalen Sprachentwicklung	7
2.1.2 Unterscheidungsmerkmale der normalen und der gestörten Sprachentwicklung ...	8
2.2 Spracherwerbsstörungen	9
2.2.1 Dyslalie	9
2.2.2 Semantisch-lexikalische Störungen	10
2.2.3 Dysgrammatismus	10
2.2.4 Störungen des Sprachverständnisses	11
2.2.5 Folgestörungen	11
2.3 Die Mystik der Kinderzeichnung	12
2.3.1 Die Entwicklung des kindlichen Zeichnens	12
2.3.2 Gegenüberstellung zweier Ansichten	18
2.4 Der Einsatz von Kinderzeichnungen	19
2.4.1 Die allgemeine Haltung gegenüber Kinderzeichnungen	19
2.4.2 Die Bedeutung der Kinderzeichnung in der Logopädie	20
2.4.3 Fazit	22
3. Methodisches Vorgehen	23
3.1 Gewählte Forschungsmethode	23
3.2 Umsetzung	23
3.2.1 Überlegungen zur Durchführung der Datenerhebung	24
3.2.2 Datenanalyse	25

4. Datenaufarbeitung	26
4.1 Datendarstellung	26
4.1.1 Beobachtungen während der Datenerhebung	27
4.2 Datenanalyse	28
4.3 Zusammenfassung	31
5. Beantwortung der Fragestellung	32
5.1 Mögliche Manifestationen und weiterführende Hypothesen	32
5.2 Konsequenzen für den pädagogisch-therapeutischen Alltag	34
6. Schluss	36
6.1 Ausblick und Reflexion	36
7. Literaturverzeichnis	37
8. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	39
Anhang	40

1 Einleitung

1.1 Themenwahl

Während meiner Arbeit als Kindergartenlehrperson spielten Kinderzeichnungen immer wieder eine wichtige Rolle. Kinder zeichnen mit grosser Hingabe und möchten in ihren Bildern Phantasien, Erlebnisse und Gefühle zum Ausdruck bringen. Durch diese Ausdrucksform lassen uns an ihrem Leben teilhaben. Oft können Kinder ihre Vorstellung von der Welt nicht verbal ausdrücken. Dank der Bildsprache ist es uns Erwachsenen ab und zu möglich, die Welt des Kindes zu betreten und kindliche Gedanken und Gefühle zu verstehen.

Auch in den therapeutischen Settings der Logopädie wird hin und wieder mit Kinderzeichnungen gearbeitet.

Im Bereich der Therapie werden Kinderzeichnungen bekanntlich zur Umsetzung von Therapieinhalten als Methode gewählt. Der Einsatz beschränkt sich jedoch oft auf das Zeichnen von Handlungsvorgängen beim handlungsorientierten Therapieansatz, das Ausmalen von Memorykarten zur Lautfestigung, das Üben von graphomotorischen Abläufen oder das rhythmische Zeichnen in der Stotterbehandlung.

In einem logopädischen Praktikum erlebte ich zum ersten Mal, wie Kinderzeichnungen nicht nur im Bereich der Therapie sondern auch für die Diagnostik von der Logopädin eingesetzt wurden. Sie liess die Kinder freie Zeichnungen anfertigen, welche sie anschliessend mit ihnen besprach. Die Zeichnungen offenbarten ihr wichtige Informationen z.B. über Familienkonstellationen, Ängste, Stärken und Schwächen. Zusätzlich zur logopädischen Diagnose bestimmte sie mit Hilfe von Fachbüchern die Entwicklungsphase der Zeichnung. Da die Entwicklungsphasen des Zeichnens mit denen der kognitiven Entwicklung zusammenhängen, konnte sie ihre Standortbestimmung der Kindesentwicklung differenzieren.

Im Anschluss an Gespräche mit der betreffenden Logopädin machte ich mir immer wieder Gedanken zum Thema „Kinderzeichnungen in der Logopädie“.

Es stellte sich mir die Frage, ob Zeichnungen von sprachauffälligen und solche von sprachunauffälligen Kindern wohl gleich aussehen oder ob signifikante Unterschiede vorhanden sind. Ich überlegte mir, ob es vielleicht sogar möglich wäre, in Kinderzeichnungen Anzeichen für eine Spracherwerbsstörung zu finden. Dies wäre ein ganz neuer, bisher unbeachteter Aspekt in der logopädischen Diagnostik. Meine Neugier war geweckt und ich beschloss, dieser Frage in der Bachelorthese nachzugehen.

1.2 Problembeschreibung

Während der Literaturrecherche zeigte sich schnell, dass sowohl zum Thema Spracherwerbsstörungen als auch zum Thema Kinderzeichnungen zahlreiche Werke vorhanden sind. Allfällige Zusammenhänge zwischen Spracherwerbsstörungen und Kinderzeichnungen wurden jedoch noch nicht erforscht. Mit der gewählten Forschungsfrage wird in dieser Arbeit Neuland im Bereich der Logopädie betreten. Die Arbeit ist demzufolge ein Versuch, der das Ziel verfolgt, mit der Kombination der beiden Themen neue Erkenntnisse zu gewinnen und bereichernde Aspekte in den Fachbereich der Logopädie zu bringen.

1.3 Forschungsfrage

Aus meinen Überlegungen resultierte folgende Forschungsfrage:

Wie manifestieren sich Spracherwerbsstörungen in Kinderzeichnungen?

1.3.1 Begriffserklärung

Spracherwerbsstörung:

Von einer Spracherwerbsstörung spricht man dann, wenn der Spracherwerb nicht altersgemäss verläuft. Der Beginn des Sprechens, aber auch die gesamte Sprachentwicklung kann verzögert sein. Die Störung kann sich auf allen linguistischen Ebenen manifestieren, also bei der Artikulation, bei der Grammatik, bei der Semantik und bei der Lexik sowie auch beim Sprachverständnis. Dabei können alle Ebenen oder auch nur einzelne unterschiedlich stark betroffen sein.

„Spracherwerbsstörung stellt demnach eine gravierende und überdauernde Beeinträchtigung im Erwerb und der Anwendung linguistischen Wissens dar, ohne dass diese durch geistige Retardierung, Einschränkungen des Hörens, neurologische Schädigung, sozioaffektive Fehlentwicklung oder extreme Milieuumstände zu erklären ist“ (Grohnfeldt; zitiert nach Dannenbauer, 2007, S.292).

1.4 Forschungsstrategie und Methode

Diese Bachelorarbeit stellt ein Experiment dar. Für die Beantwortung der Forschungsfrage wähle ich die Methode der qualitativen Dokumentenanalyse. Ein Vergleich der Zeichnungen eines sprachauffälligen mit denjenigen eines sprachunauffälligen Kindes soll mögliche Unterschiede bezüglich der Sprachentwicklung ans Licht bringen. Bei der Analyse der Daten werde ich mich einerseits auf Literatur und andererseits auf meine Erfahrungen als Kindergartenlehrperson stützen. Genauer über das methodische Vorgehen wird in Kapitel 3 erläutert.

1.5 Vorgehen und Aufbau der Arbeit

In einem ersten Teil befasse ich mich mit der Theorie von Spracherwerbsstörungen und mit derjenigen von Kinderzeichnungen. Die normale und die gestörte Sprachentwicklung, verschiedene Störungsbilder von SES, sowie die Entwicklung des kindlichen Zeichnens werden dargestellt.

Zudem werden die Haltungen von Logopädinnen gegenüber Kinderzeichnungen aufgezeigt.

Im zweiten Teil gehe ich auf die Forschungsfrage ein und befasse mich mit der konkreten Planung und Durchführung der Datenerhebung und der Datenanalyse. Die Forschungsfrage wird mit Hilfe der gewonnenen Ergebnisse beantwortet. Darauf soll Ausblick auf mögliche Weiterführung der Arbeit folgen. Abgeschlossen wird die Bachelorthese mit einer persönlichen Reflexion.

1.6 Formale Hinweise

Abkürzungsweise:

Die verwendete Abkürzungsweise für die Begriffe Spracherwerbsstörung und Spracherwerbsstörungen lautet SES.

Formulierungen:

Für die Arbeit wurden weibliche und neutrale Formulierungen gewählt. Bei den weiblichen Formulierungen (z.B. Logopädin, Therapeutin) sind immer auch alle männlichen Personen miteinbezogen. Bei den neutralen Formulierungen (z.B. Kind, Kinder, Jugendliche, Eltern, Lehrpersonen) sind alle männlichen und weiblichen Personen eingeschlossen.

Autorschaft:

Wird kein Quellennachweis gemacht, stammen die Textabschnitte von der Autorin dieser Arbeit.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Die Sprachentwicklung

Die Sprachentwicklung des Kindes möchte ich anhand des unten stehenden Bildes von Wendlandt veranschaulichen.

Das Kind verfügt nicht von Anfang an über „Sprache“:

Sie entwickelt sich langsam und in einer bestimmten Abfolge - wie eine kleine Pflanze, die zum Baum wird. Zuerst müssen die Wurzeln wachsen und festen Halt im Boden finden, dann entwickelt sich der Stamm, um später eine ausladende Krone entfalten zu können. Die Krone soll in unserem Schaubild die ausgebildete Sprache darstellen, die sich untergliedert in die Bereiche „Wortschatz“, „Artikulation“ und „Grammatik“. Der Stamm symbolisiert die Voraussetzungen, nämlich das Sprachverständnis und die Sprechfreude, die gegeben sein müssen, damit sich die Sprache (Äste und Zweige der Krone) ausdifferenzieren kann. Und die Wurzeln symbolisieren zugrundeliegende Entwicklungsprozesse, die das Kind durchlaufen muss, um überhaupt fähig zu werden, Sprache zu erwerben und anzuwenden. Was wäre ein Baum ohne ausreichend Licht und Wärme? Er bliebe ein mickriges Pflänzchen, so würde es auch einem Kind ergehen ohne die liebevolle Wärme und Akzeptanz seiner Eltern und Erzieher, Geborgenheit und Schutz, ohne Sicherheit und Fürsorge. (Wendlandt, 1998, S.8-10)

Abb. 1: Der Sprachbaum (Wendlandt, 1998, S.9)

Die Bedeutung der Wurzeln

Wendlandt betont, dass die Sprachentwicklung eine Reihenfolge von Entwicklungsprozessen voraussetzt, welche im Schaubild als Wurzeln symbolisiert werden. Durch diese Prozesse erwirbt das Kind grundlegende Fähigkeiten und erweitert sie zunehmend. Die Wurzeln lassen sich in die drei Bereiche sensomotorische Entwicklung, sozioemotionale Entwicklung und geistige Entwicklung gliedern. (vgl. Wendlandt, 1998, S.10)

Sensomotorische Entwicklung:

Eine unabdingbare Voraussetzung für den erfolgreichen Spracherwerb ist ein intaktes Hörvermögen. Bereits mit drei Monaten wenden Kinder ihren Kopf einer Schallquelle zu und mit sechs Monaten werden Laute nachgeahmt. Für die weitere Sprachentwicklung ist zudem das „sich selbst Hören“ von grosser Bedeutung. (vgl. Wendlandt, 1998, S.10-31)

Mit den Augen beobachten Kinder die Umwelt genauestens. Laute werden nachgeahmt, indem sie die Mundbilder der Erwachsenen sowie die Stellung der Lippen beim Sprechen betrachten. (vgl. Wendlandt, 1998, S.11)

„Die Bedeutung des Sehens für die Sprachentwicklung zeigt sich darin, dass ein hoher Prozentsatz aller blinden Kinder eine Sprachentwicklungsverzögerung aufweist“ (Wendlandt, 1998, S.11).

Durch das Schreien im Säuglingsalter werden die Stimmbänder trainiert und erhalten ihre Funktion als Tongeber. Das Kind macht die Erfahrung, dass Schreien bestimmte Reaktionen in seiner Umwelt auslöst. In der lustbetonten Lallphase geniessen es Kinder, mit der Zunge den Mund zu erforschen und immer wieder neue Stellen zu berühren. Auf entdeckende Art und Weise produzieren sie vielfältige Laute. (vgl. Wendlandt, 1998, S.11)

Der Tastsinn ermöglicht den Kindern die Unterscheidung bei der Bildung von Lauten wie z.B. „b“ und „p“. Mit der Zunge kann beispielsweise auch der Druck bei „t“ kürzer und stärker dosiert werden als bei „d“. Zum Sprechen sind nebst dem Tastsinn gezielte Mund- und Zungenbewegungen erforderlich. Um den Wortschatz aufzubauen, greifen Kinder gezielt nach Gegenständen. Dabei erweitern sie ihre Fein- und Grobmotorik. (vgl. Wendlandt, 1998, S.12)

Sozioemotionale Entwicklung:

„Sprechen bedeutet immer, Beziehungen zu anderen Menschen eingehen zu können und sich aktiv der Umwelt zuzuwenden. Diese Fähigkeit zum Kontakt lernt das Kind in der frühen Eltern-Kind Beziehung“ (Wendlandt, 1998, S.13).

Sprache beinhaltet eine Dreiecks-Situation. Das bedeutet, Sprache kommt vom Menschen, ist an ein Du gerichtet und bezieht sich auf etwas Drittes wie z.B. auf einen Gegenstand oder später auf ein Thema. Damit das Kind die Sprache als Kommunikationsmittel entdecken kann, ist es deshalb wichtig, dass es dieses Dreieck zwischen ICH, DU und GEGENSTAND herstellen kann, d.h. die Welt der Dinge mit der Welt der Personen verknüpfen lernt. (vgl. Zollinger, 2007, S.3)

Geistige Entwicklung/Hirnreifung:

Mit den geistigen Fähigkeiten ist das Kind in der Lage, Begriffe bestimmten Dingen zuzuordnen und die Bedeutung von Mimik und Gestik zu erfassen. (vgl. Wendlandt, 1998, S.13)

Mit dem Spracherwerb kann das Kind erst beginnen, wenn die genannten Entwicklungsprozesse miteinander in Beziehung gesetzt werden. Dieser Vorgang wird als sensomotorische Integration bezeichnet. (vgl. Wendlandt, 1998, S.13)

Die Bedeutung des Stammes

Die kindliche Sprechfreude ist die Motivation zum Sprechen lernen. Kindern bereitet es Freude, Laute, Silben und Wörter unzählige Male zu wiederholen oder einfach ein lustvolles „Kauderwelsch“ von sich zu geben. Das Kind begreift die Bedeutung von Wörtern schneller, als es diese selber produzieren kann, deshalb ist der passive Wortschatz oftmals umfangreicher als der aktive. „Beim Kind ist die Fähigkeit, Sprache zu verstehen, viel eher ausgebildet als die Fähigkeit selbst zu sprechen“ (Wendlandt, 1998, S.14). Aus diesem Grund ist das Kind auch früh in der Lage, Aufforderungen nachzukommen (z.B. „Ball werfen“).

Die Bedeutung der Krone

Die Bereiche Artikulation, Wortschatz, Grammatik entfalten sich miteinander. Im Bereich der Artikulation bildet das Kind zuerst die Laute und Lautverbindungen, welche im vorderen Mundbereich geformt werden. Danach folgen diejenigen des mittleren und später diejenigen, welche im hinteren Mund- und Rachenbereich geformt werden. (vgl. Wendlandt, 1998, S. 15)
Anfangs nimmt das Kind nur Begriffe von Dingen in seinen Wortschatz auf, die es anfassen und somit begreifen kann. Später benennt es auch Sachen welche sich ausserhalb seiner unmittelbaren Reichweite befinden (z.B. „Sterne“), oder solche, die es nicht anfassen kann (z.B. „Schule“) oder abstrakte Bezeichnungen wie „liebhaben“. Der Erwerb der Grammatik erweitert sich von kurzen Wortaneinanderreihungen (z.B. „Ich Milch haben“), zu komplexen Satzbildungen mit Nebensatzkonstruktionen. (vgl. Wendlandt, 1998, S. 15)

Die Bedeutung der Sonne

Der Sprachbaum verdeutlicht, dass „... auch wenn er die Anlagen zu einem wahren Prachtexemplar in sich trägt, nie allein aus sich heraus wachsen würde. Auch das Kind braucht Liebe und Zuneigung, um sich entfalten zu können“ (Wendlandt, 1998, S.15).

Die Bedeutung der Giesskanne

Die Giesskanne mit ihrem Wasser steht für das Sprachvorbild und die Kommunikation mit den Bezugspersonen. (vgl. Wendlandt, 1998, S. 15)

Die Bedeutung der Erde

Das Umfeld des Kindes wirkt prägend auf den Sprachgebrauch und die Sprachentwicklung. (vgl. Wendlandt, 1998, S.16)

2.1.1 Der zeitliche Ablauf der normalen Sprachentwicklung

Die Entwicklung des Sprechens wird in tabellarischer Form für den Zeitraum ab der Geburt bis zum 12. Lebensjahr, nach Wendlandt dargestellt.

Tabelle 1: Der zeitliche Ablauf der Sprachentwicklung (vgl. Wendlandt, 1998, S.20-21)

Alter	Sprachentwicklung
Säugling	Schreien
bis 6 Monate	Gurren, lallen, quietschen Verschiedene Laute in allen Artikulationszonen werden gebildet.
bis 10 Monate	Das Kind äussert Silben wie „ba“ und „be“ und Silbenverdoppelungen wie „baba“. Das Kind dreht den Kopf zu Geräuschequellen.
bis 12 Monate	Lall-Monologe wie „babagadenama“, sowie das erste „Mama“ oder „Pa-pa“ wird produziert. Das Kind reagiert auf Aufträge wie „Gib es mir“ und seinen Namen.
12 Monate	Der aktive Wortschatz besteht aus ca. 10 Wörtern in Kindersprache (z.B. „Balla“, „Wauwau“).
bis 1,5 Jahre	Das Kind äussert Einwortsätze. Es kann mit einem Wort fragen und antworten (z.B. „Mama“, „haben“). Fragen werden verstanden.
bis 2 Jahre	Der aktive Wortschatz besteht aus 20 bis 50 Wörtern, wobei der passive Wortschatz dem aktiven weit voraus ist. Nebst Nomen werden auch schon Verben und Adjektive benutzt. Das Kind produziert Mehrwortäusserungen (z.B. „Mama auf“).
bis 2,5 Jahre	Ein Wortschatzspurt findet statt. Das Kind verwendet erste Partizipien und Vergangenheitsformen, ohne sich Gedanken über deren Bildung zu machen (z.B. „Ich nicht eslaft“). Die Fragewörter „was“ und „wo“ werden verwendet. Die Artikulation wird deutlicher. Das Kind gebraucht die Ich-Form und versteht das meiste, was mit ihm gesprochen wird.
bis 3 Jahre	Die Artikulation der Anlautverbindungen wird besser, jedoch bleibt es schwierig, drei Anlaute zu verbinden wie z.B. in „Pflaume“. Das Kind verwendet Personalpronomen (ich, du, er, wir, sie) sicherer. Erste Präpositionen werden verwendet (z.B. „auf dem Baum“) und Hilfsverben zur Bildung der Vergangenheit (z.B. „ich habe geschlafen“). Schwierigkeiten kann es beim Verständnis von Gegensätzen und Abstufungen wie gross-grösser geben.

bis 3,5 Jahre	Bis auf einige schwierige Laute und Lautverbindungen (sch und pf) ist die Artikulation korrekt. Der Wortschatz wächst weiter, und es werden nebengeordnete Sätze verwendet (z.B. „Mama war beim Arzt und ich habe gespielt“). Fragen mit „warum“ treten in den Vordergrund. Phasen von entwicklungsbedingtem Stottern können auftreten.
4-6 Jahre	Die Kommunikation des Kindes ist fließend. Die gebildeten Sätze sind komplex, sodass auch Gedankengänge ausgedrückt werden können.
7-9 Jahre	Das Kind beherrscht nun auch die Zischlaute (s, z). Der Erwerb der Schriftsprache (Lesen und Schreiben) findet statt.

2.1.2 Unterscheidungsmerkmale der normalen und der gestörten Sprachentwicklung

Die Sprachentwicklung jedes einzelnen Kindes verläuft individuell und es gibt Sprünge und Stillstände. Deutliche Abweichungen von der normalen Entwicklung sollten jedoch ernst genommen werden. Die typischen Störungen im Rahmen der kindlichen Sprachentwicklung werden im Vergleich mit der normalen Sprachentwicklung tabellarisch dargestellt.

Tabelle 2: Unterscheidungsmerkmale der normalen und gestörten Sprachentwicklung (vgl. Wendlandt, 1998, S.35-36)

Alter	Normale Sprachentwicklung	Gestörte Sprachentwicklung
0-10 Monate	Schreien, gurren, lallen, Silbenproduktion	Verzögerte Sprachentwicklung, da das Kind mit Gurren, Lallen aufhört und keine Laute bildet.
10 Monate – 1,5 Jahre	Das Kind versteht Aufforderungen und macht Einwortsätze.	Das Kind beschränkt sich auf dieselben Silben- oder Lautfolgen. Es versteht keine Aufforderungen: das Sprachverständnis ist eingeschränkt.
1,5 – 2 Jahre	Wortschatz bis 50 Wörter, Zweiwortsätze.	Weniger als 10 sinnbezogene Wörter im Wortschatz. Gebrauch unverständlicher Lautverbindungen.
2-3 Jahre	Fragen mit „wo“ und „was“. Erste Partizipien und Vergangenheit.	Die Lautbildung ist bei mehreren Lauten gestört. Nur Zweiwortsätze werden produziert. Das Kind näselte, spricht heiser. Der Wortschatz ist stark reduziert.

3-4 Jahre	Das Kind umschreibt Situationen. Einsatz von Nebensätzen. Fast alle Laute werden korrekt produziert.	Gestörte Lautbildung, gestörte Satzbildung, eingeschränkter Wortschatz, eingeschränktes Sprachverständnis, Babysprache und Sprechverweigerung. = Sprachentwicklungsstörung SES
4-7 Jahre	Abstrakte Begriffe werden verwendet. Das Kind reimt Wörter.	Die Entwicklung der phonologischen Bewusstheit ist retardiert (z.B. das Kind kann keine Wörter reimen).
Ab 7 Jahren	Gelingender Erwerb der Schriftsprache.	Störungen beim Erwerb der Schriftsprache treten auf.

2.2 Spracherwerbsstörungen

Etwa 6-8 % aller Kinder eines Jahrgangs weisen eine Spracherwerbsstörung auf, wobei Jungen häufiger betroffen sind als Mädchen. (vgl. Kolonko, 2009, S.3)

Charakteristisch für SES sind ein verspäteter Sprechbeginn, ein verlangsamter Spracherwerb sowie Auffälligkeiten in den Bereichen Aussprache, Wortschatz/Semantik-Lexik, Grammatik/Syntax und Sprachverständnis. Die Sprachproduktion ist häufig stärker betroffen als die Sprachrezeption. Aufholeffekte ohne logopädische Therapie werden nach dem dritten Lebensjahr selten beobachtet. Die Kinder bleiben mit ihrer verlangsamten Sprachentwicklung tendenziell hinter der Altersnorm oder fallen noch weiter ab. (vgl. Kolonko, 2009, S.4)

Eine SES ist immer mit Einschränkungen in der Kommunikation verbunden, da die Betroffenen nicht adäquat aufnehmen und/oder sprechen können. Die Folgen sind eine Benachteiligung unter Gleichaltrigen, ein niedriges Selbstwertgefühl und der Rückzug aus sozialen Aktivitäten. (vgl. Kolonko, 2009, S.9)

Die Ursachen sind oft multifaktoriell, wobei sensorische, neurologische und emotionale Schädigungen auszuschliessen sind. (vgl. Kolonko, 2009, S.3)

In den folgenden Kapiteln wird auf die einzelnen Störungsbilder näher eingegangen.

2.2.1 Dyslalie

Mit dem Begriff Dyslalie bezeichnet man die Unfähigkeit, Laute oder Lautverbindungen zu bilden oder korrekt zu bilden. Bei Dyslalien sind zwei Formen zu unterscheiden, die phonetische Störung und die phonologische.

Bei der phonetischen Störung handelt es sich um eine Lautbildungsstörung. Das Kind kann bestimmte Laute aufgrund artikulationsmotorischer Schwierigkeiten nur fehlerhaft oder gar nicht aussprechen. Fehlbildungen wie der Sigmatismus (Fehlbildung von [s]), Schetismus (Fehlbildung des [ʃ]), Rhotazismus (Fehlbildung des [R]) treten auf. (vgl. Weinrich & Zehner, 2008, S.27-31)

Bei der phonologischen Störung besteht die Schwierigkeit darin, die Laute gemäss den phonologischen Regeln eines Sprachsystems richtig anzuwenden. Das Kind kann Laute produzieren, setzt sie jedoch nicht korrekt in Wörter ein.

Es kommt zu Elisionen (ein Laut wird weggelassen: „Bume“ für Blume), Substitutionen (ein Laut wird durch einen anderen ersetzt: „Tuh“ für Kuh) und Additionen (ein Laut wird hinzugefügt: „Reiser“ für Reise). (vgl. Weinrich & Zehner, 2008, S.27-31)

Weinrich und Zehner betonen, dass es sich bei der Entstehung einer Dyslalie oft nicht nur um eine Ursache handelt, sondern um einen Ursachenkomplex. Primär verursachende sowie sekundär aufrechterhaltende Faktoren spielen dabei eine wichtige Rolle. Zu den primär verursachenden Faktoren zählen Hörbeeinträchtigungen, auditive Verarbeitungsstörungen, prä- oder perinatale Komplikationen, Bewegungsstörungen der Artikulationsorgane und eine genetische Disposition. Zu den sekundär aufrecht erhaltenden Faktoren gehören die Sprachanregungen und das Sprachvorbild. (vgl. Weinrich & Zehner, 2008, S.27-31)

2.2.2 Semantisch-lexikalische Störungen

Rund 60% der spracherwerbsgestörten Kinder zeigen die Symptome einer semantisch-lexikalischen Störung. (vgl. Grohnfeldt, 2007, S.284)

Bei diesem Störungsbild sind die Wortspeicherung, Wortfindung und der Wortschatz eingeschränkt. Zudem ist die Zusammensetzung des Wortschatzes (Anteile von Nomen, Verben und Adjektiven) nicht entwicklungsgemäss. „Der Wortschatz bleibt oft klein, da nur Wörter mit hoher Inputfrequenz im Lexikon gefestigt werden, damit sie die niedrige Speicherkapazität auffängt. Niedrig-frequenterere Wörter gelangen nur bedingt in den Wortschatz“ (Siegmüller & Bartels, 2010, S.79).

Das Kind verwendet Vielzweckwörter wie „Dings“ und Ersetzungen. Zu den Ersetzungen zählen Paraphrasen wie z.B. „Haus“ für Schule, „Glattmacher“ für Bügeleisen oder „Banane“ für Bumerang. Das Kind kommt mit seinem eingeschränkten Wortschatz durchaus ans gewünschte Ziel, die Kommunikation verläuft jedoch stockend und ist geprägt von Abbrüchen und Pausen. (vgl. Arn, 2010, S.5)

Die Ursachendiskussion fokussiert die Ebene des mentalen Lexikons, welche kognitiven Mechanismen unterliegt. Eine geringere Wortlernleistung, sowie Abruf-, Kapazitäts- und Verarbeitungsprobleme tragen zur Entstehung einer semantisch-lexikalischen Störung bei. „Der Prozess der Wortaufnahme, der in der Phase des besonders schnellen Wortschatzaufbaues „Fast Mapping“ genannt wird, wird nicht oder nur vermindert eingesetzt. Das Kind verbleibt in seiner Wortlernstrategie bei den allgemeineren, assoziativen Lernprozessen, die es in den früheren Phasen des Wortschatzerwerbs angewendet hat“ (Siegmüller & Bartels, 2010, S. 76).

2.2.3 Dysgrammatismus

Eine weitere Teilsymptomatik von Spracherwerbsstörungen ist der Dysgrammatismus. Damit werden Störungen beim Erwerb und Gebrauch der Grammatik bezeichnet. Die Einwortphase

ist oft verlängert und die Verwendung von Zweiwortsätzen ist mehr als ein Jahr verspätet. Das Kind verwendet Verben immer in der Endstellung, die Verwendung der Verbzweitstellung bleibt häufig aus. Die vom Kind produzierten Satzmuster bleiben in der starren Abfolge Subjekt-Prädikat-Objekt („Ich gehe Zoo“). Das Kind produziert weder Fragen, noch Nebensätze und zeigt Auffälligkeiten in der Markierung von Kasus, Tempus und Plural. Je älter die betroffenen Kinder werden, desto stärker tritt diese Symptomatik in den Vordergrund. (vgl. Siegmüller & Bartels, 2010, S. 89-91)

Die Ursachen sind weitgehend unklar. Man vermutet einen multikausalen Störungskomplex mit biologischer Ursache und angeborenen Komponenten. Ein auditives Verarbeitungsdefizit und die Qualität des mütterlichen Inputs werden in der Ursachenfrage diskutiert. (vgl. Siegmüller & Bartels, 2010, S. 89-91)

2.2.4 Störungen des Sprachverständnisses

Kinder, welche eine Dyslalie zeigen, leiden oft auch unter Auffälligkeiten in Bezug auf das Sprachverständnis. Das periphere Gehör funktioniert ohne Einschränkungen, aber die auditive Wahrnehmungsspanne ist retardiert. Das Kind hat Schwierigkeiten bei der Verarbeitung und Speicherung von Informationen, die über den auditiven Kanal vermittelt werden. Es bereitet dem Kind Mühe lange Sätze ganz aufzunehmen, so werden beispielsweise Satzenden einfach überhört, während die Anfangsinformation noch vorhanden ist. Da sich viele Kinder an Kontext, Mimik und Gestik der Gesprächspartner orientieren können, fällt diese Störung im Alltag oft nicht auf. (vgl. Wendlandt, 1998, S.39)

2.2.5 Folgestörungen

Die einzelnen Teilsymptomatiken einer SES können im Verlauf des Spracherwerbs Folgestörungen nach sich ziehen.

Als Begleitsymptomatik bei phonologischen und dysgrammatischen Störungen können prosodische Störungen auftreten. „Die Relevanz prosodischer Störungen bei SES wurde erst im letzten Jahrzehnt deutlich und durch die Forschung beobachtet. Betonungsfehler einer früheren Phase des Spracherwerbs könnten ein wichtiger Hinweis auf das Risiko einer Spracherwerbsstörung sein“ (Siegmüller & Bartels, 2010, S. 66).

Eine weitere Folge von SES ist die Störung beim Erwerb von geschriebener Sprache, die Lese- und Rechtschreibstörung. Voraussetzung für einen gelingenden Lese- und Schreiberwerb sind die phonologische Bewusstheit und ein altersentsprechender Wortschatz, welche bei einer SES retardiert sein können. Im Bereich des Lesens zeigen sich dadurch Defizite in den Lesestrategien, der Lesegenauigkeit, der Lesegeschwindigkeit und des Leseverständnisses. Beim Schreiben entstehen beispielsweise Schwierigkeiten bei der Phonem-Graphem Korrespondenz, der Segmentierung von Wörtern und der Anwendung von Orthographieregeln.

Auch Zollinger erwähnt, dass die sprachlichen Auffälligkeiten oftmals nicht das Hauptproblem darstellen.

Im Vordergrund stehen vielmehr die Schwierigkeiten im Kontakt mit den Gleichaltrigen... Da sie auch im Sprachverständnis immer noch keine verlässlichen Vorstellungen aufbauen können, ist es ihnen nicht möglich der Erzählung einer kleinen Geschichte zu folgen oder die Regeln eines einfachen Spiels zu verstehen. Dies führt tagtäglich zu grossen Verunsicherungen. Einige Kinder bleiben deshalb sehr ängstlich zurückhaltend, andere wiederum versuchen diese Unsicherheiten durch lautes, aggressives Verhalten zu überdecken. (Zollinger, 2007, S.10)

2.3 Die Mystik der Kinderzeichnung

Für den richtigen Umgang mit Kinderzeichnungen in der Logopädie ist ein Grundwissen über die zeichnerische Entwicklung unerlässlich. Christa Seidel liefert mit ihrem umfangreichen Werk praxisnahe Anleitungen zur Interpretation von Kinderzeichnungen, welche im therapeutischen Alltag einfach anzuwenden sind. Mit einer breit gefächerten Studie stehen Maurer und Riboni diesen rezeptähnlichen Anleitungen jedoch kritisch gegenüber, da sie empirisch nicht überprüfbar sind.

2.3.1 Die Entwicklung des kindlichen Zeichnens

Seidel geht davon aus, „ ... dass die Entwicklung der Kinderzeichnung von angeborenen Reflexen und angeborenen ganzheitlichen Mustern der sensomotorischen, vorsprachlichen, perceptiven, sprachlichen und affektiven Entwicklung ihren Ausgang nimmt ... Damit sind von Beginn an alle psychischen Funktionen auch am Aufbau der Entwicklung der Kinderzeichnung grundlegend beteiligt“ (Seidel, 2007, S.79).

Den Verlauf der altersentsprechenden Zeichnungsentwicklung möchte ich in vier Phasen beschreiben. Die Merkmale der einzelnen Phasen werden anhand von Zeichnungsbeispielen veranschaulicht.

Phase 1 der Zeichenentwicklung: Säuglingsalter bis 2 Jahre

Mit acht Monaten beginnt das Kind mit dem Spurschmierern als motorische Aktivität, welches nicht mit einer Symbolfunktion verbunden ist (z.B. Schmierern mit dem Finger auf einem Teller voll Brei). Maurer und Riboni sprechen in diesem Zusammenhang von sensomotorischen Spuren, welche aus grobmotorischen Bewegungen des Ober- und Unterarms erfolgen. Später differenzieren die Kinder diese Bewegungen aus, da sie zunehmend fähig werden, mit Hand und Fingern feinere Gesten auszuführen. (vgl. Maurer & Riboni, 2010, S.24)

Ab 13 Monaten beginnt das Kind erste Kritzeleien darzustellen. Die Kritzeleien bestehen aus Bewegungsrhythmen, welche sich zu Linien, Punkten, Spiralen und Kreisen formen.

Das Kind arbeitet flüchtig, die Kritzel sind über das gesamte Blatt verteilt. Bevorzugungen von Formen oder Zeichen sind nicht nachzuweisen. (vgl. Seidel, 2007, S.133-134)

Das Kind erfährt durch seine Kritzeleien: „Wenn ich Bewegungen mache, gibt es Spuren“ (Seidel; zitiert nach John-Winde, 2007, S.133).

Das Kind lernt zunehmend, seine Augen-Hand Koordination gezielt einzusetzen. Die Bewegungen gehen langsam von Arm-, zu Hand- und Fingerbewegungen über.

Die Formen verlangen ein hohes Ausmass an visueller Führung der Hand, sodass sie nicht mehr als motorische Abdrücke verstanden werden können. Der Wendepunkt in der Entwicklung von der motorischen Spur zur Form wird beim Auftreten der geschlossenen Form, das heisst bei der Schliessung der Linie angesetzt. Man spricht dabei von einer doppelten Kontrolle der Bewegung, also von der Kontrolle des Anfangs und des Endes einer Linie. Diese doppelte Kontrolle wird auch als Wechsel von der sensomotorischen Dominanz zur Dominanz der visuellen Wahrnehmung angesehen. (vgl. Maurer & Riboni, 2010, S. 24)

Obwohl die meisten Kinder mit 18 Monaten viele Gegenstände mit dem Pinzettengriff aufnehmen, halten sie den Stift beim Kritzeln mit dem Faustgriff. Die Farben sind zufällig gewählt und Größenrelationen werden noch nicht beachtet. Als Übergang zu Stufe zwei beginnt das Kind, erste motorische Symboliken einzubauen. Das Kind versucht, innere Vorstellungen mit Kritzeln mitzuteilen. (vgl. Seidel, 2007, S.134-137)

Abb. 2 : Phase 1, Spurschmierer mit 1;9
(Seidel, 2007, S.139)

Abb. 3: Phase 1, Kritzeleien mit 1;10
(Seidel, 2007, S.139)

Phase 2 der Zeichenentwicklung: Vorschulalter; 2 bis 7 Jahre

John-Winde ist der Ansicht, das Kind zeichne in dieser Phase nach dem Motto: „Ich kann auf dem Papier festhalten, was ich mir vorstelle - ich zeichne was ich weiss“ (Seidel; zitiert nach John-Winde, 2007, S.143).

Die Phase zwei beginnt im Kleinkindalter, sie geht einher mit der Entwicklung der Symbolfunktion der Sprache und der inneren Repräsentation. Die Kritzeleien werden nun vom Kind benannt. Die erste Grundform welche sich aus den Kritzeln entwickelt, ist der geschlossene Kreis (ab 2;6). Das Kind setzt aus Kreisen und Strichen weitere Formen zusammen.

Es fertigt erste menschliche Figuren an – meistens sogenannte Kopffüssler - (ab 3;0) und erwirbt weitere Formen wie z.B. das Kreuz, das Viereck und die Spirale. Das Kind befindet sich in diesem Zeitraum in der bildermächtigsten Zeit. Das bedeutet, es verarbeitet seine inneren Bilder und Vorstellungen von der Welt in ausdrucksvollen Darstellungen. Die Zeichnungen sind phantasievoll und werden noch nicht durch eine rationale Kontrolle oder die Realität gesteuert. Das Kind gibt in Gesprächen gerne Auskunft über seine Darstellungen. Die Möglichkeit zur Äusserung, also zur Klärung innerer und äusserer Erlebnisse durch den schöpferischen Prozess, sollte unbedingt wahrgenommen werden. Die Zeichnungen dieser Phase verfügen über eine Ausstrahlung, die sich dem Betrachter als Eindruck mitteilt. Das Kind wiederholt nun bevorzugte Formen und Motive bei gleichbleibendem Aufbau. (vgl. Seidel, 2007, S.141-143)

Ab vier Jahren ist das Kind in der Lage, sich für längere Zeit auf sein Werk zu konzentrieren. Die Darstellungen verfügen über verschiedenste Motive (z.B. Haus, Baum, Blumen, Wiese, Sonne, Tiere, Autos) und die Menschzeichnungen werden ausdifferenziert. Das Kind beherrscht die sichere Augen-Hand Koordination, feinmotorische Unsicherheiten können teilweise noch auftreten. (vgl. Seidel, 2007, S. 147-148)

Maurer und Riboni nennen diese Phase „die Geburt des Bildes“, da sich die ganze Zeichnung auf eine Gesamtorganisation von verschiedenen Merkmalen ausrichtet und damit die Kritzelphase beendet ist. Mit dem bewussten Bilden von Formen, beginnt eine neue Art des Zeichnens. (vgl. Maurer & Riboni, 2010, S.33)

Die Grössendarstellung geht von der Nichtbeachtung zur Bedeutungsgrösse über. Dies bedeutet, das Kind malt *die* Dinge gross, welche ihm wichtig sind. Erst im Übergang zur Phase drei beginnt das Kind, sich an der Realität zu orientieren. Unverhältnismässige Darstellungen sind in dieser Phase die Regel. Die Wahl der Farben, Formen und Motive wird noch vom Gemütszustand abhängig gemacht. Bis zum Alter von fünf Jahren dekoriert das Kind seine Motive, so kann ein Baum gelb sein und am anderen Tag blau. Die Blattkante dient nun als Bodenlinie. (vgl. Seidel, 2007, S.141-144)

„Im Vorschulalter (ab ca. 5 Jahren) hat das Kind die Werkreife erreicht. Es verfügt nun über vielfältige Darstellungsmöglichkeiten, die am Ende der Vorschulzeit in ersten Schritten an die Realität der dargestellten Objekte angeglichen werden“ (Seidel, 2007, S.142).

Die Farbwahl orientiert sich nun an den typischen Farbuordnungen. Das Kind beginnt nun auch mit Schreibkritzeln zu experimentieren. Diese basieren oft auf Nachahmungen von Schreibeübungen der Erwachsenen. Mit Hilfe dieser Schreibkritzel möchte das Kind eine Mitteilung machen. Gegen Ende der zweiten Phase setzt sich das Kind mit der Raumstruktur auseinander. Es möchte Objekte in neuen Profilen darstellen. Stühle werden nun seitlich zum

Tisch gedreht, die Menschen welche darauf sitzen werden jedoch noch „en face“ gezeichnet. (vgl. Seidel, 2007, S. 153-159)

Laut Maurer und Riboni häuft sich in dieser Phase der Einsatz von erkennbaren Buchstaben, Zahlen, Wörtern und es „... lassen sich zusätzlich satz- und formelartige Konfigurationen sowie vereinzelt auch andere Erscheinungen im Umfeld der Schrift oder der Notation beobachten“ (Maurer & Riboni, 2010, S.103).

Abb. 4: Phase 2, Alter 2;9
(Seidel, 2007, S.161)

Abb. 5: Phase 2, Alter 3;6
(Seidel, 2007, S.168)

Abb. 6: Phase 2, Alter 4;3
(Seidel, 2007, S.172)

Abb. 7: Phase 2, Alter 5;4
(Seidel, 2007, S.178)

Abb. 8: Phase 2, Alter 6;8 (Urner, 1983, S.32)

Phase 4 der Zeichenentwicklung: Jugendschulalter; ab 12 Jahren

In der letzten Phase der Zeichenentwicklung wandelt sich die Kinderzeichnung zur Jugendzeichnung. Mit dem 18. Lebensjahr geht die Jugendzeichnung zur Erwachsenenzeichnung über. Es zeigen sich immer mehr Lebens- und Zukunftsentwürfe mit emotionaler Färbung. Die Jugendlichen möchten ihre Gefühle und Wünsche zum Ausdruck bringen. (vgl. Seidel, 2007, S.231-235)

Nach John-Winde enthält jede Darstellung eine Aussage: „Ich drücke meine Ideen präsentativ aus“ (Seidel; zitiert nach John-Winde, 2007, S.235).

Häufig haben die Jugendlichen bereits die Motivation zum plastischen Gestalten, Malen oder Zeichnen verloren und wenden sich anderen Interessen zu. Mangelnde Anregungen von Seiten des Elternhauses oder des Kunstunterrichts machen sich hier bemerkbar. Künstlerische Begabungen allerdings entfalten sich jetzt im Jugendalter mit besonderer Deutlichkeit, häufig auch ohne spezielle pädagogische Anregungen. (Seidel, 2007, S.235)

Zur Zeit der Pubertät kommt es zu Stimmungsschwankungen, die wiederum die Augen-Hand Koordination beeinflussen. Stillstände, Rückfälle oder Sprünge zeigen sich zu diesem Zeitpunkt sehr häufig. Zu Beginn des Jugendalters scheint es den meisten wichtig, die Wahrnehmungen realitäts- und detailgetreu in der Zeichnung wiederzugeben. Später verlassen viele diese Ebene und wenden sich Abstraktionen und eigenen Umgestaltungen zu. Es wird nach eigenen Vorstellungen gemalt, aber man orientiert sich auch an Vorbildern. Die Motive sind geprägt von den Medien und der Politik. Themen wie Krieg, Frieden, Hungersnot, Darstellungen der Zukunft sind verstärkt anzutreffen. (vgl. Seidel, 2007, S.235-243)

Die Jugendlichen sind in der Lage, Umriss, Oberflächenbeschaffenheit, Licht und Schatten differenziert darzustellen und verwenden Farbmischungen. Im Jugendalter können verschiedenen Ansichten (Vorderansicht, Profil, Seitenansicht, Draufsicht) gezeichnet werden. Die dargestellten Personen treten miteinander in Beziehung, die Motive sind planvoll im Bild gestaltet. (vgl. Seidel, 2007, S.235-243)

Abb. 12: Phase 4, Mädchen 13;0
(Seidel, 2007, S.244)

Abb. 13: Phase 4, Mädchen 14;0
(Seidel, 2007, S.246)

2.3.2 Gegenüberstellung zweier Ansichten

Wie bereits erwähnt, stehen Maurer und Riboni den verbreiteten Methoden zur Analyse von Kinderzeichnungen sehr kritisch gegenüber.

Häufig wird die Behandlung früher graphischer Äusserungen mit einer psychologischen Analyse assoziiert: Wer „Kinderzeichnungen“ untersuche, so die verbreitete Ansicht, analysiere deren „Bedeutung“ im Sinne eines psychischen Ausdrucks der Kinder und ziehe von da aus Rückschlüsse auf ihre Persönlichkeit, ihren Charakter oder ihre psychische Verfassung. Diese Meinung entspricht aber einem Missverständnis. Die Beschreibung früher graphischer Äusserungen an und für sich hat mit einer tiefenpsychologischen Deutung nichts zu tun. (Maurer & Riboni, 2010, S.21)

Seidel hingegen ist der Ansicht, dass zeichnerische Gestaltungen hilfreiche Hinweise auf den Entwicklungsstand liefern und dass man bei Interpretationen von Kinderzeichnungen die Gesamtpersönlichkeit des Kindes und ihre Vernetzungen mit den psychischen Funktionen in den Mittelpunkt stellen soll. Die Diplom-Psychologin erwähnt, dass Kinderzeichnungen auch eine Bereicherung von psychodynamischen Untersuchungen darstellen. So könne beispielsweise in der pädiatrischen Vorsorgeuntersuchung die Kinderzeichnung als Screeningverfahren eingesetzt werden. Anhand einer Kinderzeichnung kann man nicht nur Entwicklungspotenziale oder Entwicklungsdefizite festmachen, sondern man erhält Einblick in die Verarbeitung von aktuellen Erlebnissen und Konflikten, welche das Kind in bestimmten Symbolen festhält. (vgl. Seidel, 2007, S.19-26)

Ähnlich der Theorie von Maurer und Riboni betont Seidel, dass die Analyse der Kinderzeichnung immer unter entwicklungspsychologischen Gesichtspunkten erfolgen soll. Ergebnisse von Zeichentests reichen alleine nicht aus. Eine biographische Anamnese, die Familienanamnese, Explorationsgespräche mit Bezugspersonen und mit dem Kind selbst, sowie medizinische Befunde und pädagogische Beurteilungen sind notwendig. (vgl. Seidel, 2007, S.19-26)

Maurer und Riboni sehen in der Interpretation einer Kinderzeichnung, wenn auch sorgfältig durchgeführt, trotzdem die Gefahr von Missverständnissen, falschen Auslegungen und vor allem problematische Anwendungen z.B. in der Erziehung oder Psychologie. Nicht jedes Bild stelle ein Abbild dar. Es wird vermutet, dass Wahrnehmungen, Empfindungen, Verstehensweisen und Beurteilungen durch Kinder und Erwachsene sich nicht decken und in der Regel auch unvermittelt bleiben. Dem zeitlichen Auftreten von Bildmerkmalen solle besondere Vorsicht geschenkt werden. Bei Angaben zur allgemeinen Entwicklung der Kinderzeichnung, stellt die sinnvolle Ermittlung eines Durchschnitts eine grosse Herausforderung dar. Tritt beispielsweise ein Bildmerkmal bei einem Kind frühzeitig auf, muss es nicht zutreffen, dass die weiterfolgenden Bildmerkmale ebenfalls frühzeitig auftreten. Die Entwicklung der Kinderzeichnung ist geprägt von Individualität und grosser Variabilität. (vgl. Maurer & Riboni, 2010, S.97-245)

In Verbindung mit den individuellen Lebensdaten des Kindes und seiner Familie, mit Explorationsgesprächen, gezielter Verhaltensbeobachtung in der Spiel- und Lernsituation sowie Beobachtungen und Untersuchung von Leistungspotenzialen und Defiziten kann die Kinderzeichnung als orientierendes Verfahren bei der Ermittlung von Wahrnehmungs-, Lern- und Verhaltensstörungen ausgewertet werden. (Seidel, 2007, S.22)

Die Auswertung von Entwicklungsmerkmalen und emotionalen Zeichen in Abhängigkeit vom Lebens- und Entwicklungsalter und der emotional-sozialen Situation des Kindes soll meinem Ansatz zufolge Fragestellungen und Hypothesen im Sinne eines Screening-Verfahrens herausarbeiten, es sollen hiermit jedoch keine intelligenzspezifischen oder persönlichkeitspezifischen Befunde erhoben werden. (Seidel, 2007, S.345)

2.4 Der Einsatz von Kinderzeichnungen

Das Wissen um die Wichtigkeit der Zeichnung in der kindlichen Entwicklung ist bei Lehrpersonen, Therapeutinnen und Eltern durchaus verbreitet. Vielen ist bewusst, dass Kinder durch ihre Bildsprache etwas ausdrücken möchten und dass sie in diesem Prozess verschiedene Stufen durchlaufen.

2.4.1 Die allgemeine Haltung gegenüber Kinderzeichnungen

Das Lesen von Kinderzeichnungen erfreut sich grosser Beliebtheit. Oft wird dabei Literatur verwendet, die konkrete Hilfestellungen zur Betrachtung von Kinderzeichnungen bietet. Die meisten Verfahren sind der Ansicht, dass jedes Motiv über ein Symbol für eine versteckte Botschaft verfügt. Bei der Anwendung dieser klassischen Verfahren besteht die Gefahr, dass zu schnell etwas in Bilder hinein interpretiert wird. So besteht die Gefahr, dass wichtige Aspekte der Gesamtentwicklung unberücksichtigt bleiben.

Allgemein wird das Zeichnen gerne als Möglichkeit zur Entspannung, Lockerung, Beschäftigung und Konzentrationsübung genutzt.

Mit Hilfe von Zeichnungstests - wie z.B. dem Mannzeichentest von Hermann Ziler (2007) – kann ein Entwicklungsquotient ermittelt werden. Dieser korreliert bis zu einem gewissen Grad mit dem Intelligenzquotienten.

Ein weiteres bekanntes Verfahren ist der Zeichentest „Familie in Tieren“. Das Kind erhält den Auftrag, seine Familie in Tieren darzustellen. Aus der Zeichnung erhält man Informationen zur Familienkonstellation.

Erika Urner gibt in ihrer Literatur sogar Anleitungen, wie man die Schulreife eines Kindes aus der Zeichnung herauslesen kann. Frau Urner betont jedoch auch: „Eine gründliche Schulreifeabklärung stützt sich auf die Untersuchung des Schularztes, des Schulpsychologen und die Beobachtungen der Kindergartenlehrperson“ (Urner, 1983, S.114).

Die Kinderpsychologin Christa Seidel vertritt in ihrem Buch die Meinung, Kinderzeichnungen in Diagnostik und Therapie einzusetzen. Die Kinderzeichnung kann auf Entwicklungspotenziale, Entwicklungsdefizite und auf die Verarbeitung von aktuellen Erlebnissen und Konflikten aufmerksam machen. Es reicht allerdings nicht, Kinder anhand von schnellen Checklisten zu beurteilen. Die Ergebnisse der Interpretation von Kinderzeichnungen sollen eine Bereicherung für die ganzheitliche Diagnostik und Therapie darstellen. Die Qualität der Interpretation von Kinderzeichnungen ist abhängig von Erfahrung und Weiterbildung des Erwachsenen. (vgl. Seidel, 2007, S.19-21)

2.4.2 Die Bedeutung der Kinderzeichnung in der Logopädie

Um die aktuelle Situation der Verwendung von Kinderzeichnungen im logopädischen Alltag zu erfassen, habe ich mich für eine narrativ-hermeneutische Methode entschieden. Die Befragung von erfahrenen Logopädinnen soll verschiedene Einblicke ermöglichen. Die Erfahrungen der Befragten ordne ich zusammenfassend den Bereichen Diagnostik und Therapie zu.

Diagnostik

Die Anwendung von Kinderzeichnungen im Bereich der logopädischen Diagnostik scheint nicht sehr verbreitet zu sein. Am meisten werden Zeichnungen zur Feststellung von feinmotorischen Fähigkeiten verwendet. Dabei werden bestimmte Formen, Linien und Farben von der Therapeutin vorgegeben. Aufgrund dieser Zeichnung kann die Stifthaltung, die Dominanz der Schreibhand sowie die Qualität bei der Benennung von Farben ermittelt werden.

Bei der Diagnostik von Lese-Rechtschreibstörungen wäre es hilfreich, man könnte die kognitiven Fähigkeiten eines Kindes testen, ohne dass man den langen Weg zum Schulpsychologen antreten muss. Logopädinnen greifen daher ab und zu auf Zeichentests, welche den Intelligenzquotienten bestimmen. Dieser Wert dient allerdings nur zur Orientierung und wird nicht in Berichten oder Elterngesprächen verwendet.

Im Vorschulalter helfen Kinderzeichnungen in der Standortbestimmung der kindlichen Entwicklung. Logopädinnen bestimmen die Phase einer Kinderzeichnung und ziehen Rückschlüsse auf die gesamte Entwicklung. Der von der Logopädin erfasste Entwicklungsstand wird durch die Einstufung der Kinderzeichnung quasi abgesichert.

Mehrere Logopädinnen lassen gerne ein Selbstbildnis des Kindes anfertigen. Sie erfahren dadurch mehr über den Selbstwert sowie Stärken und Schwächen eines Kindes. Liegt ein schwerer Konflikt innerhalb der Familie vor, werden auch Zeichnungen der Familie verwendet. Eine Logopädin gibt an, dass sie jedes Therapiekind eine freie Zeichnung anfertigen lässt. Die Therapeutin bespricht die Zeichnung anschliessend mit dem Kind und erhält einen Eindruck von den Themen welche das Kind gerade beschäftigen. Sie nutzt dieses Wissen um die Anamnese zu differenzieren. Die Logopädin erwähnt, dass der Zeitaufwand für eine logopädische Diagnostik in diesem Rahmen gross ist. Dennoch rechtfertigen die Erkenntnisse für sie den Einsatz dieser Methode.

Eine weitere Logopädin machte früher Erfahrungen mit dem Einsatz von Kinderzeichnungen in der Diagnostik von Spracherwerbsstörungen. Während das Kind eine freie Zeichnung anfertigte, stellte die Logopädin Fragen und versuchte das Kind in ein Gespräch zu verwickeln. Dadurch konnte sie die produzierte Spontansprache auf grammatische, artikulatorische, semantisch-lexikalische und kommunikative Auffälligkeiten hin auswerten. Sie empfand dies als ein sehr angenehmer, ungezwungener Zugang zum Kind. Trotzdem beschloss sie aufgrund des hohen Zeitaufwandes der Kinderzeichnung, die Spontansprache anhand eines vorgefertigten Bildes oder einem Buch zu prüfen.

Therapie

In der Stotterbehandlung werden Kinderzeichnungen oft als Methode eingesetzt. Das Kind zeichnet sein eigenes Stottern (z.B. als Tier) und drückt Emotionen aus. Gerade stotternden Kindern fällt es nicht leicht, über ihre Gefühlswelt zu sprechen.

In Zeichnungen lassen sich laut den Logopädinnen unter anderem feinmotorische Übungen verpacken. Auch das rhythmische Sprechzeichnen ist eine weitere kreative Methode, um die Feinmotorik und Sprechflüssigkeit zu üben. Es werden Formen gezeichnet und dabei kurze Verse aufgesagt.

Eine Therapeutin übt mit ihren Kindern im Sprachheilkindergarten bewusst das Zeichnen von „kompletten Menschen“. Es helfe den Kindern ihre Körperwahrnehmung zu erweitern, indem sie sich bewusst werden, dass der Mensch aus einem Kopf, zwei Armen, zwei Ohren, zehn Finger, etc. besteht.

Eine weitere Logopädin bemerkte, dass Kinder mit artikulationsmotorischen Schwierigkeiten während der Therapie oft vor dem Spiegel arbeiten und Gesichter viel differenzierter zeichnen, als Kinder welche nie vor dem Spiegel arbeiten.

Die Kinderzeichnung findet auch Verwendung beim Lese- und Schreiberwerb. Es werden Buchstaben oder Wortbilder mit der eigenen, schöpferischen Gestaltung verbunden. Diese Therapeutin besitzt die Fähigkeit aus jedem Buchstaben ein Tier anzufertigen. Das Kind darf Buchstaben oder Wörter mit Mustern verzieren oder in eine Zeichnung integrieren. Kann das Kind bereits Schreiben, werden Illustrationen zu Aufsätzen angefertigt. Dies beflügelt laut der Logopädin die Bemühungen beim Lese- und Schreiberwerb.

Einsätze der Kinderzeichnung in der Gestalttherapie sind den Therapeutinnen bekannt, werden momentan jedoch nicht eingesetzt. Dazu fehlen die entsprechenden Kompetenzen. Beispielsweise können Kritzelzeichnungen in der Arbeit mit Jugendlichen angewendet werden. Zeichnerische Darstellungen werden von allen befragten Logopädinnen beim handlungsorientierten Arbeiten verwendet. Das Kind zeichnet Handlungsvorgänge, welche es zuvor bereits einmal vollzogen hat.

Barbara Zollinger erwähnt im Interview, dass im Frühbereich das Malen eine wichtige Komponente sei. Viele Kinder mit Spracherwerbsstörungen können sich nicht richtig beschäftigen und dazu gehöre auch das Malen. Es wird versucht überhaupt einen Zugang zu Farben und Malen für das Kind zu schaffen. Die Qualität einer Zeichnung spielt dabei keine Rolle, der Prozess steht im Mittelpunkt. Im Frühbereich entstehen die ersten Kritzeleien der Kinder, da kann man viele bereichernde Beobachtungen machen, meint Zollinger. Die Kinderzeichnung sei ein wichtiges Element unter vielen, aber alleine aufgrund der Kinderzeichnung z.B. auf die Beziehungen eines Kindes schliessen, erscheint Barbara Zollinger nicht sehr sinnvoll.

2.4.3 Fazit

Wie die Befragung zeigt findet die Kinderzeichnung sowie in der Diagnostik als auch in der Therapie ihre Anwendung. Der Einsatz beruht meistens auf selbsterfundenen Ideen, da theoretische Modelle zum Einsatz der Kinderzeichnung in der Logopädie vermutlich nicht existieren.

Christa Seidel spricht in ihrem Buch bei den Phasen der Zeichnungsentwicklung immer wieder von „sprachlichem Ausdruck“ (2007, S.191). Damit bezieht sie sich auf die spontan-sprachlichen Äusserungen zu einer angefertigten Zeitung und nicht wie erhofft, auf konkrete Anzeichen in der Zeichnung auf eine Spracherwerbsstörung.

Der für diese Arbeit bedeutungsvolle Einsatz der Kinderzeichnung, bei der Diagnostik von Spracherwerbsstörungen, ist in der Literatur sowie auch den Befragten nicht bekannt.

3 Methodisches Vorgehen

3.1 Gewählte Forschungsmethode

Um herauszufinden, wie sich SES in Kinderzeichnungen manifestieren, erscheint es mir sinnvoll, eine qualitative Herangehensweise auszuwählen. Die qualitative Dokumentenanalyse stellt meiner Ansicht nach die optimale Methode dar. Sie ermöglicht den Vergleich von Kinderzeichnungen eines sprachauffälligen mit denjenigen eines sprachunauffälligen Kindes und somit auch die Beantwortung der Fragestellung.

Für die Wahl der Probanden sind mehrere Kriterien massgebend. Die Kinder, welche die Zeichnungen anfertigen, sollten gleich alt sein und in einem ähnlichen Umfeld aufwachsen. Zudem sollten sie sich in ihrer Entwicklung, ausser im sprachlichen Bereich, nicht grundlegend voneinander unterscheiden.

Da die Datenanalyse zeitintensiv ist und sorgfältig durchgeführt werden muss, beschränke ich mich im Rahmen dieser Bachelorthese auf zwei Kinder. Die Wahl fiel auf ein Zwillingsspaar, einen Junge und ein Mädchen. Die Kinder erfüllen die Kriterien, die für diese Arbeit erforderlich sind. Sie besuchen die 3. Klasse, sind 9,2 Jahre alt und wachsen im gleichen Umfeld auf. Die beiden Kinder geniessen den gleichen Erziehungsstil und dasselbe Sprachvorbild von beiden Seiten der Eltern. Die Zwillinge unterscheiden sich in ihrer Entwicklung lediglich im sprachlichen Bereich. Der Junge zeigt eine semantisch-lexikalische Störung mit Folgeschwierigkeiten im Bereich Lesen und Schreiben und besucht seit einem Jahr die logopädische Therapie; die sprachliche Entwicklung des Mädchens ist unauffällig.

Die unterschiedlichen theoretischen Ansätze von Maurer und Riboni einerseits und Christa Seidel andererseits sollen in das methodischen Vorgehen und später auch in die Analyse miteinbezogen werden.

3.2 Umsetzung

Da ich die Eltern der Zwillinge bereits kenne, ist der Kontakt mit ihnen unkompliziert. Sie willigten gerne ein, mich in meiner Arbeit zu unterstützen. Sie haben mir erlaubt, die Kinder Zeichnungen anfertigen zu lassen, welche in dieser Arbeit verwendet werden dürfen. Die Namen der Kinder werden auf Wunsch der Eltern anonymisiert.

Mir ist bewusst, dass die unterschiedlichen Geschlechter einen Einfluss auf die Zeichnungen haben und so einen Vergleich erschweren können. Laut Seidel würde das Mädchen beispielsweise ein Schloss mit einer Prinzessin zeichnen, während der Junge ein Piratenschiff malt. Da Zeichnungen mit solch unterschiedlichen Themen den Vergleich erschweren, entscheide ich mich für eine grobe Themenvorgabe. Auf der Zeichnung sollen ein Mensch, ein Haus und eine Sonne zu sehen sein; so haben die Kinder trotzdem die Möglichkeit, ihre ganz persönlichen Vorstellungen zu Papier zu bringen.

Mit der Klassenlehrperson der Zwillinge vereinbare ich einen Termin für die Anfertigung der Zeichnungen. Die Kinder dürfen einzeln, während bestimmter Schulstunden bei mir in einem separierten Raum ihre Zeichnung machen.

Ich gehe davon aus, dass die Qualität der Zeichnung besser ist, wenn sie während der regulären Schulzeit gemacht werden kann. Ich nehme an, dass sich gewisse Ermüdungserscheinungen zeigen könnten, wenn die Kinder am Ende eines strengen Schultages noch zeichnen müssten. Die Kinder sind über den Termin und den Auftrag informiert.

3.2.1 Überlegungen zur Durchführung der Datenerhebung

Damit die Kinder in aller Ruhe zeichnen können, steht mir im Schulhaus ein freies Logopädiezimmer zur Verfügung. Die Lage im obersten Stock gewährleistet Ruhe und Ungestörtheit. Zudem verfügt der helle Raum über mehrere Fenster und eine gute Beleuchtung; er bietet optimale Voraussetzungen fürs Zeichnen.

Eine klare, differenzierte Organisation ist mir wichtig. Ich werde die Kinder einzeln zur vereinbarten Zeit aus der Klasse holen. Im Logopädiezimmer sollen alle notwendigen Materialien bereitstehen. Jedes Kind darf seinen Zeichnungsplatz nach eigenen Bedürfnissen einrichten. Das Kind soll sich wohlfühlen, sodass es seine Kreativität entspannt entfalten kann. Viele Kinder zeichnen gerne am Tisch, andere Kinder zeichnen gerne auf dem Boden und liegen dabei auf dem Bauch. Sowohl den Zeichnungsort als auch die Position wählt jedes Kind selbst; dabei soll allerdings auf eine gute Beleuchtung des Arbeitsplatzes geachtet werden. Das Einrichten des Zeichnungsplatzes dient zudem der Einstimmung.

Für die Zeichnung steht jedem Kind ein weisses Blatt im Format DIN A4 (80g/m²), eine Vielfalt an gespitzten Farbstiften, ein Spitzer und eine stabile Unterlage zur Verfügung. Zusätzlich halte ich Reservepapier, ein Lineal, eine Schreibhilfe und einen Radiergummi bereit; falls ein Kind explizit danach fragt, darf es auch diese Dinge benutzen.

Hat das Kind seinen Platz für sich eingerichtet, erhält es die Anweisung, eine Zeichnung zu gestalten, auf der ein Haus, ein Mensch und eine Sonne zu sehen sind. Es darf die Zeichnung so malen, wie es ihm gefällt und kann sich dafür so viel Zeit nehmen, wie es möchte. Diese Anweisung wird bei beiden Kindern gleich formuliert. Die Rückseite der Zeichnung wird mit Namen, Alter und Datum versehen.

Während des Zeichnens wird das Kind nicht unterbrochen. Es hat aber jederzeit die Möglichkeit, etwas zu trinken oder die Toilette aufzusuchen. Ich selber trete in den Hintergrund und notiere mir Beobachtungen zu Feinmotorik, Spontanäusserungen, Arbeitsverhalten, Ausdauer, Malposition und Entstehung der Zeichnung.

Jedes Kind entscheidet selbst, wann der Zeitpunkt gekommen ist, um den Zeichnungsprozess zu beenden. Wenn das Kind möchte, darf es im Anschluss seine Zeichnung noch erklären.

Um die Spontanäusserungen der Kinder in der Analyse genau wiedergeben zu können, wird ein Diktiergerät verwendet.

3.2.2 Datenanalyse

Beim Vergleichen der beiden Kinderzeichnungen möchte ich eine Unterteilung in acht Bereiche vornehmen. Diese Unterteilung entstand einerseits aus Anregungen von Christa Seidel (vgl. 2007, S.107-132) und andererseits aus meinen persönlichen Erfahrungen als Kindergartenlehrperson. Zu den acht Bereichen zählen: Blattausrichtung, Motive, Farbverwendung, Grafomotorik, Formdarstellung, Grössenverhältnisse, Schriften, Gesamteindruck. Zudem möchte ich - wie es Maurer und Riboni postulieren - die Kinderzeichnungen möglichst unvoreingenommen, ohne Wertung der einzelnen Bildmerkmale vergleichen. Ich bin mir dieser Herausforderung und der Gefahr von falschen Auslegungen oder Missverständnissen bewusst und sehe diese Arbeit als einen ersten Versuch an.

Beobachtungen, welche ich während der Datenerhebung notiert habe, werden in einem ersten Teil zusammengefasst.

Danach wird jede Zeichnung anhand der erwähnten Bereiche sorgfältig analysiert. Die Ergebnisse werden in einer Tabelle festgehalten. Die Tabelle verhilft zu einem übersichtlichen Vergleich zwischen den Zeichnungsergebnissen des sprachauffälligen und denjenigen des sprachunauffälligen Kindes. Manifestationen der SES lassen sich auf diese Art und Weise erkennen. Die Tabelle ist vertikal unterteilt in „Zeichnung A/Kind A“, „Zeichnung B/Kind B“ und nicht in „Zeichnung A/sprachauffälliges Kind“, Zeichnung B/sprachunauffälliges Kind“. Dies resultiert aus der Überlegung, sich während der Analyse der Zeichnungen nicht von den Begriffen sprachauffällig bzw. sprachunauffällig beeinflussen zu lassen.

4 Datenaufarbeitung

4.1 Datendarstellung

Zeichnung A

Abb.14: 2011, Kind A männlich, sprachauffällig 9,2 Jahre alt

Zeichnung B

Abb.15: 2011, Kind B weiblich, sprachunauffällig 9,2 Jahre alt

4.1.1 Beobachtungen während der Datenerhebung

Zeichnung A (Kind A männlich, sprachauffällig, 9,2 Jahre alt)

Kind A zeichnet mit der rechten Hand. Es wirkt aufgestellt und gesund. Es sitzt am Tisch, auf dem Stuhl. Die Beine stehen am Boden und bewegen sich. Die Stifthaltung ist verkrampt, was jedoch nicht in der Ausdauer behindert.

Gleich nach dem Zeichnungsauftrag legt Kind A ohne zu Zögern los.

Zuerst wird zeitintensiv das Gras gezeichnet, dann folgen Sonne, Wolken, Haus, Mensch und Blumen. Alles verläuft sehr zügig. Kind A arbeitet konzentriert und stellt keine Fragen. Beim Zeichnen des Menschen überlegt er sehr lange, bis er beginnt zu zeichnen.

Spontanäußerungen während dem Zeichnen:

„Döf ich au Gras mole?“, „Esch glich was för en Mänsch?“. Keine weiteren Spontanäußerungen, er arbeitet sehr vertieft.

Äußerungen zur Zeichnung:

„Das isch s`Schuelhus won ich id Schuel gange. Das isch en Mänsch, Blueme, und do en Sonne und Wolke.“

Dauer: 20 Min.

Zeichnung B (Kind B, weiblich, sprachunauffällig, 9,2 Jahre alt)

Kind B zeichnet mit der rechten Hand. Es wirkt gesund und fröhlich. Kind B sitzt am Tisch, auf dem Stuhl. Die Beine stehen ruhig am Boden. Es macht keine Mimik und Gestik während dem Zeichnen. Das Kind zeichnet mit einer lockeren Stifthaltung und fixiert das Blatt mit der rechten Hand.

Zuerst wird das Haus mit sehr leichtem Druck vorgezeichnet. Als nächstes entstehen Sonne und Wolken, gefolgt vom Haus. Gefällt dem Kind etwas am Haus nicht, so wird ausradiert, bis es den Vorstellungen entspricht. Das Kind schaut sich die Zeichnung immer wieder mit Distanz an. Nach den Schraffierungen geht es sich die Hände waschen. Zuletzt werden das Gras und dann die beiden Menschen gezeichnet.

Spontanäußerungen während dem Zeichnen:

„Ich mach e Schuel“, „ach, nei das mach ich anders“, „ah jetzt chom ich drus“, „das mues überall glich usgseh“, „wie söl ich das mache?“. 20 Minuten nach Zeichnungsbeginn spricht das Kind nicht mehr und ist vertieft in seine Arbeit.

Äußerungen zur Zeichnung:

„Diä beide Meitli sind Fründinne und gönd do id Schuel. Das bin ich (zeigt auf rechtes Mädchen). Jetzt isch aber fertig und sie döfed Hei goh. De Schuelsack müends ned metneh, de chönd sie i de Schuel loh. Sie händ kei Ufzgi.“

Dauer: 1h 15 Min

4.2 Datenanalyse

Die Zeichnungen werden anhand der im Punkt 3.2.2 erwähnten Bereiche tabellarisch verglichen.

Tabelle 3: Datenanalyse

Bereich	Zeichnung A Kind A	Zeichnung B Kind B
Blattausrichtung	horizontal	horizontal
Motive vorgegeben	<u>Sonne:</u> in der rechten Ecke, Sonne gelb, Strahlen gelb, kein Gesicht	<u>Sonne:</u> in der linken Ecke, Sonne gelb, Strahlen gelb und orange, kein Gesicht
	ganze Sonne ist sichtbar	ein Teil der Sonne ist sichtbar, Verreibung der gelben Farbe
	Originalgrösse: 2 x 2,5 cm	Originalgrösse: 5 x 6 cm
	<u>Haus:</u> Stellt ein Schulhaus dar	<u>Haus:</u> Stellt ein Schulhaus dar
	Insgesamt 16 Fenster symmetrisch angeordnet	Keine Fenster
	Rundes Dachfenster	Schulhausuhr
	Türe geschlossen	Türe geschlossen, ausgemalt
	Türknauf rechts	Türknauf links
		Ein Teil des Hauses wurde nicht schraffiert und weiss gelassen (B.: „damit die Menschen Platz haben“)
	Vorderansicht	3D- Zeichnungsversuch
	<u>Mensch:</u> Ein Junge	<u>Mensch:</u> Zwei Mädchen (eines davon B.)
	Vorderansicht	Vorderansicht
	Der Junge trägt einen Hut, keine Haare	beide Mädchen tragen braune Haare (kurz und lange Haare)

Bereich	Zeichnung A Kind A	Zeichnung B Kind B
Motive vorgegeben	Augen, Nase, Mund vorhanden	Augen mit Pupillen, Mund vorhanden
	Hände mit angedeuteten Fingern	Hände mit 3 oder 4 Fingern
	Arme zeigen nach unten	Arme zeigen nach oben
	Keine Kleider	Einfarbige Kleider, ausgemalt
	Keine Füsse	Schuhe/Stiefel, ausgemalt
	Mensch steht auf dem Gras	Menschen stehen auf dem Gras
	<u>Wolken:</u> 7 kleine hellblaue Wolken am Himmel, in einer Linie, Umrisse genau gezeichnet <u>Gras:</u> Grüne Fläche Ganze Blattlänge ausgenutzt <u>Blumen:</u> 7 Blumen auf dem Gras, 6 Blumen stehen beim Menschen, 6 Blumen sind ausgemalt, eine Blume ist zweifarbig, keine Blätter vorhanden, Blumen sind halb so gross wie der Mensch. <u>Fussballtor:</u> Vor dem Schulhaus, nicht geschlossenes Rechteck	<u>Wolken:</u> 3 grosse blaue Wolken am Himmel, in einer Linie, keine klaren Umrisse, ausgemalt <u>Gras:</u> Grüne Fläche Ganze Blattlänge ausgenutzt
Farbverwendung	blau, gelb, orange, rot, grün, grau, schwarz.	Blau, gelb, orange, grün, grau, schwarz.
	Keine Farbe sticht heraus.	Die Farbe grau wird viel verwendet.

Bereich	Zeichnung A Kind A	Zeichnung B Kind B
Farbverwendung	Umrisse werden gezeichnet, Sonne und Blumen werden bis auf eine ausgemalt.	Spezielle Technik wird angewendet -> Schraffierungen.
Grafomotorik	Viel Druck	Druckstärke ausgeglichen
	Dicke Striche	Dicke bis sehr dünne Striche
	Verkrampfte Stifthaltung	Lockere Stifthaltung
	Sichere Strichführung	Sichere Strichführung
	ausdauernd	ausdauernd
Formdarstellung	Viereck, Dreieck, Kreis, Rechteck	Dreieck, Kreis, Rechteck, Trapez
	Sichere, geschlossene Formgestaltung	Sichere geschlossene Formgestaltung
Grössenverhältnisse	Haus ist fünf mal höher als der Mensch.	Haus ist drei mal höher als der Mensch.
	Türe ist kleiner als die meisten Fenster.	Verhältnis, Haus/Dach/Türe wirkt passend.
	Blumen sind im Verhältnis zu Mensch und Haus gross.	
	Körperverhältnisse nicht immer altersgemäss (Arme sind zu lang)	Körperverhältnisse altersgemäss
Schriften	Keine Schriften	Keine Schriften
Subjektive Wahrnehmung: Gesamteindruck	Der Einsatz und die Anordnung von Formen stechen heraus. Viel „Papierweiss“ bleibt übrig.	Die Schraffierungen und die grosse Sonne springen ins Auge. Das ganze Blatt wurde ausgenutzt.
	Das Haus steht im Vordergrund, wirkt karg, der Mensch fröhlich. Die Sonne steht im Hintergrund.	Das Haus nimmt viel Platz ein, wirkt karg, die Menschen fröhlich. Die Sonne wärmt (Verreibung von gelber Farbe).
	Der Mensch wirkt neben dem Haus sehr klein.	

4.3 Zusammenfassung

Die Zeichnungen verfügen über viele Gemeinsamkeiten sowie herausstechende Unterschiede. Die Ergebnisse sollte man mit Vorsicht geniessen, bleibt die Wahrnehmung trotz theoretischem Leitfaden, eine subjektive Abhandlung.

Beide Kinder waren daran interessiert in der Zeichnung etwas aus ihrem alltäglichen Leben – das Schulhaus - darzustellen. Für den Jungen machen die vielen Fenster ein Schulhaus aus, für das Mädchen ist es die Schuluhr. Die Farbwahl ist sehr ähnlich und auch zusätzliche Motive wie Gras und Wolken wurden von beiden Kindern gewählt.

Interessant ist die Feststellung im Bereich der Raumorientierung. Der Türknauf wurde vom sprachauffälligen Kind auf der rechten Seite der Türe gezeichnet und auch die Sonne fand ihren Platz auf der rechten Seite des Papiers. Beim sprachunauffälligen Kind ist der Türknauf, wie auch die Sonne auf der linken Seite platziert.

Wie Beobachtungen und die Zeichnungen zeigen, liegen im Bereich der grafomotorischen Fähigkeiten, Differenzen vor. Durch die verkrampfte Stifthaltung entstehen beim sprachauffälligen Kind dicke Striche, während das sprachunauffällige Kind die Druckstärke ausgleichen und variieren kann. Erstaunlicherweise scheint die verkrampfte Stifthaltung das sprachauffällige Kind jedoch nicht negativ in der Ausdauer oder Bequemlichkeit zu beeinflussen.

Die Motive des sprachauffälligen Kindes sind im Vergleich eindeutig kleiner und zeigen weniger Details, dafür wurden mehrere zusätzliche Motive gezeichnet. Die Blumen haben beispielsweise keine Blätter und das Fussballtor kein Fangnetz. Bei der Zeichnung des sprachunauffälligen Kindes wurden alle Motive ausgemalt oder schraffiert.

Das Körperschema der dargestellten Menschen zeigt sich sehr unterschiedlich. Das sprachunauffällige Kind stellte sich selbst und eine Freundin dar, das sprachauffällige Kind stellte keine bestimmte Person dar. Bei der Menschzeichnung musste das sprachauffällige Kind zuerst überlegen wie es vorgehen soll. Bei beiden Zeichnungen sind die Finger nicht in kompletter Anzahl vorhanden, beim sprachauffälligen Kind sogar nur angedeutet. Ohren, Füsse und Kleidung sind auf der Zeichnung des sprachauffälligen Kindes nicht vorhanden und der Hals besteht aus einem einfachen Strich. Verwundert hat mich jedoch die Feststellung, dass die Gesichter beim sprachunauffälligen Kind ohne Nase gezeichnet wurden, auf der anderen Zeichnung ist sie vorhanden.

Im Bereich der Grössenverhältnisse zeigen sich deutliche Unterschiede. Die Verhältnisse bei den Motiven des sprachunauffälligen Kindes wirken passend. In der Zeichnung des sprachauffälligen Kindes sind beispielsweise die Arme des Menschen gleich lang, wie der Bereich von Hals bis Fuss. Der Mensch wirkt zudem sehr klein, ist er doch gerade nur doppelt so gross wie die Blumen. Auch die Schulhaustüre ist im Verhältnis zu den meisten Fenstern klein gezeichnet.

Sowie die Spontanäusserungen und Äusserungen zur Zeichnung des sprachauffälligen Kindes spärlich ausfallen, erhalte ich den subjektiven Eindruck dessen Zeichnung „spreche“ weniger. Das sprachauffällige Kind erläuterte die einzelnen Motive kurz, während das sprachunauffällige Kind eine kurze Geschichte zur Zeichnung erzählte.

5 Beantwortung der Fragestellung

Wie manifestieren sich Spracherwerbsstörungen in Kinderzeichnungen?

Die Ergebnisse und die Interpretation der Datenanalyse zeigen auf, dass es durchaus möglich ist Manifestationen einer Spracherwerbsstörung aus Kinderzeichnungen herauszulösen. Die Ergebnisse dieser Arbeit sollten allerdings mit grosser Vorsicht genossen werden. Zumal im Rahmen dieses ersten Versuches nicht klar belegt werden kann, dass die in Punkt 4.3 erwähnten Unterschiede der Zeichnungen auch eindeutig Manifestationen einer Spracherwerbsstörung darstellen, oder ob diese eine andere Ursache haben. Es sind lediglich Möglichkeiten einer Manifestation der Spracherwerbsstörung, welche weiter überprüft werden müssten. Aus diesem Grund wurde für die Beantwortung der Fragestellung der Begriff „mögliche Manifestationen“ verwendet.

5.1 Mögliche Manifestationen und weiterführende Hypothesen

Manifestation 1:

Im grafomotorischen Bereich sind klare Differenzen ersichtlich. Durch die verkrampte Stifthaltung entstehen beim sprachauffälligen Kind dicke Striche, während das sprachunauffällige Kind die Druckstärke ausgleichen und variieren kann.

➤ **Hypothese**

Geringe grafomotorischen Kompetenzen, weisen auf eine Legasthenie hin.

Herleitung:

Die grafomotorischen Kompetenzen des sprachauffälligen Kindes lassen auf die eingeschränkte Schreibfertigkeit schliessen. Diese zeigt sich im vorliegenden Fall z.B. in einem schlecht leserlichen Schriftbild, ungleichen Abständen der Buchstaben, einem stockenden Schreibrhythmus und dem Umdrehen von Buchstaben. Dies wiederum kann auf eine Legasthenie hindeuten, was bei diesem sprachauffälligen Kind der Fall ist.

Manifestation 2:

Bezüglich der Grössenverhältnisse zeigt sich, dass die Motive des Kindes mit Spracherwerbsstörung nicht altersgemäss dargestellt werden. Beispiele dafür sind die Arme des Menschen, welche gleich lang wie der gesamte Bereich von Hals bis Fuss sind. Zudem ist der ganze Mensch gerade nur doppelt so gross wie die Blumen. Auch die Schulhaustüre ist im Verhältnis zu den meisten Fenstern klein gezeichnet.

Zudem wird der Türknauf auf der linken Seite der Schulhaustüre gemalt, obwohl dies nicht der Wirklichkeit entspricht.

➤ Hypothese

Von der Grössendarstellung in einer Zeichnung lassen sich Rückschlüsse auf perzeptive Fähigkeiten, insbesondere die Sprachperzeption machen.

Herleitung:

Das Kind mit der SES ist noch nicht in der Lage, seine Grössenwahrnehmung altersgemäss der Realität anzupassen. Das Anwenden von realitätsorientierten Proportionen ist von perzeptiven Fähigkeiten abhängig. Im vorliegenden Fall könnte dies bedeuten, dass beim Kind mit Spracherwerbsstörung ein Defizit im perzeptiven Bereich vorliegt. Auswirkungen im visuellen Bereich wären möglich, während Auswirkungen in der Sprachperzeption des sprachauffälligen Kindes von der behandelnden Logopädin bereits nachgewiesen wurden.

Manifestation 3:

Bei den Menschzeichnungen unterscheiden sich die Körperschemata deutlich voneinander. Die Finger an der Hand wurden vom sprachunauffälligen Kind, wenn auch nicht in richtiger Anzahl, gezeichnet. Bei der Zeichnung des sprachauffälligen Kindes wurden sie lediglich angedeutet. Zudem fehlen bei dem dargestellten Menschen die Ohren, die Füsse und die Kleidung. Das Gesicht hingegen besteht bei der Zeichnung des sprachauffälligen Kindes aus Augen, Nase, Mund. Auf der anderen Zeichnung sind nur Augen und Mund zu sehen, die Nase fehlt.

➤ Hypothese

Die Menschzeichnung stellt das Körperschema des Kindes dar und gibt Aufschluss über Unsicherheiten im Umgang mit der Laut- und Schriftsprache.

Herleitung:

Die Menschzeichnung gibt einen ersten (subjektiven) Eindruck über das Körperschema des Kindes. Die noch nicht ausgeprägten Finger, gezeichnet vom sprachauffälligen Kind, könnten ein Ausdruck für die feinmotorischen Schwierigkeiten sein, welche das Kind im Schulalltag negativ beeinflussen. Die fehlenden Füsse deuten auf die Notwendigkeit von Unterstützung hin, denn ein Körper ohne Füsse kann sich nicht selbständig fortbewegen. Die fehlenden Ohren könnte man als Einschränkung der auditiven Wahrnehmung, in diesem Falle des Sprachverständnisses, interpretieren.

Aufgrund eines Körperschemas, das nicht altersgemäss ist, kann es zu Unsicherheiten im Lernverhalten kommen, zum Beispiel zu einer Lese- und Rechtschreibstörung, d.h. Buchstaben, die sich nur durch die Lage unterscheiden (b/d; p/q) werden verwechselt, das Lesetempo ist langsam oder stockend, Zeilen werden übersprungen.

➤ Hypothese

Sprachauffällige Kinder, welche in der logopädischen Therapie häufig vor einem Spiegel arbeiten, stellen das Gesicht in Zeichnungen differenzierter dar.

Herleitung:

Bei der Zeichnung des sprachentwicklungsgestörten Kindes ist das Gesicht komplett, bei der Zeichnung des sprachunauffälligen Kindes fehlt die Nase. Die Logopädin arbeitet mit dem sprachauffälligen Kind oft vor einem Spiegel. Das sprachauffällige Kind setzt sich durch Betrachten des eigenen Spiegelbildes mit dem menschlichen Gesicht auseinander. Das Kind hat demzufolge eine genaue Vorstellung eines Gesichts und kann dies in Zeichnungen differenzierter darstellen.

5.2 Konsequenzen für die pädagogisch-therapeutische Praxis

Durch diese Arbeit wird klar, dass Kinderzeichnungen für die Diagnostik bezüglich Spracherwerbsstörungen bedachtsam eingesetzt werden sollten. Die Arbeit liefert keine Gewähr dafür, dass sich die erwähnten Manifestationen der Spracherwerbsstörung in sämtlichen Kinderzeichnungen zeigen. Demzufolge darf beispielsweise nicht nur Anhand der grafomotorischen Kompetenzen einer Kinderzeichnung die Diagnose „Legasthenie“ gestellt werden. Sowie bei Kindern mit Schwierigkeiten mit altersentsprechenden Grössendarstellungen in Zeichnungen, nicht automatisch von einer Störungen des Sprachverständnisses ausgegangen werden darf, ohne dass zusätzliche Tests durchgeführt werden. Daher ist es sinnvoll, die Kinderzeichnung als Ergänzung zu therapeutischen Diagnostikmethoden anzusehen.

Die Arbeit zeigt zudem auf, dass Kinderzeichnungen für die verschiedenen Bereiche des pädagogisch-therapeutischen Alltags eine Bereicherung darstellen. Zusammenfassend kann man sagen, dass Kinderzeichnungen als eine Art Briefe angesehen werden können, die uns Botschaften übermitteln. Mir persönlich ist es sehr wichtig, an dieser Stelle nochmals zu betonen, dass der Umgang mit solchen Botschaften sehr umsichtig gestaltet werden soll. Der Gefahr der subjektiven Überinterpretation muss man sich stets bewusst sein.

Interpretationshilfen sollten vorsichtig und nicht als Checkliste eingesetzt werden. Wenn sie zum Einsatz kommen, dann nur um das Verständnis zu differenzieren aber nicht um Probleme zu interpretieren oder Kinder zu therapieren. Dies würde die Kompetenzen unseres Berufsfeldes sprengen.

Betrachtet man die verschiedenen Therapiemöglichkeiten, stellt das Anfertigen von Bildern etwas Kreatives dar, das und manchmal den Zugang zu einem Kind erleichtern kann. Kinder sollen die Möglichkeit erhalten, mit verschiedenen Materialien zu experimentieren. Es muss also nicht immer Papier und Farbstifte sein, das Angebot darf ruhig vielfältige Materialien wie Pinsel, Stoff, Ton, etc. umfassen. Produktorientiertes Arbeiten sollte nicht immer im Vordergrund stehen. Beobachtungen während den prozessorischen Vorgängen des Kindes können durchaus therapeutische Wegweiser sein.

Die Kinder sollen in ihrem eigenen Tun ermutigt werden. Belehren oder Werten beim Zeichnen führt dazu, dass sich Kinder verschliessen und sie die Freude an diesem Tun verlieren. Wendet man hingegen die Technik der offenen Fragestellung an, so wird die indirekte Kommunikation gefördert und das Kind erhält ein Gefühl von Wertschätzung.

6 Schluss

6.1 Ausblick und Reflexion

Für die Weiterführung dieser Bachelorarbeit bieten sich einige Möglichkeiten an.

Ganz allgemein lässt sich sagen, dass in weiterführenden Arbeiten die Stichprobe erweitert werden müsste. Von Vorteil ist es, wenn die Durchführenden keine Kenntnisse darüber haben, welches Kind sprachauffällig und welches sprachunauffällig ist. Dies erleichtert eine unvoreingenommene Datenanalyse. Allerdings würde es erfordern, dass das Anfertigenlassen der Bilder und das Auswerten dieser nicht von der gleichen Person durchgeführt werden kann, da Kinder meist Kommentare abgeben, somit bald klar wird, wer sprachgestört ist und wer nicht.

Der Einfluss der Geschlechterrolle auf die Anfertigung von Kinderzeichnungen wurde in dieser Arbeit nicht erwähnt. Im Rahmen einer weiteren Arbeit wäre es zunächst sinnvoll, Manifestationen in Zeichnungen von gleichgeschlechtlichen Kindern herauszuarbeiten, um den Einfluss der Geschlechterrolle zu klären.

Zudem könnte in weiteren Vergleichen von Kinderzeichnungen überprüft werden, ob sich die in Kapitel 5.1 erwähnten möglichen Manifestationen bestätigen lassen.

Eine weitere Möglichkeit würde darin bestehen, der Verifizierung der aufgestellten Hypothesen nachzugehen.

Des Weiteren könnte man eine Ideensammlung zum konkreten Einsatz von Zeichnungen im logopädischen Kinder- sowie auch im Erwachsenenbereich zusammenstellen.

Durch diese Bachelorthese konnte ich neue Erkenntnisse gewinnen, mein vorhandenes Wissen vertiefen und Erfahrungen bestätigen lassen.

Mir war bewusst, dass die Kombination der Bereiche Spracherwerbsstörungen und Kinderzeichnungen aussergewöhnlich und nicht einfach zu handhaben ist. Dieses bisher unbearbeitete Thema brachte verständlicherweise die Erwartung mit, etwas ganz Neues herauszufinden. Mir wurde schnell klar, dass dies im Rahmen der Bachelorthese nicht möglich ist. Ich sehe diese Arbeit als erste Gehversuche in einem unbekanntem Gebiet.

Durch die differenzierte Auseinandersetzung wurde vor allem mein Wissen in Bezug auf die Analyse von Kinderzeichnungen erweitert. Die Gefahr der Überinterpretation wurde mir noch einmal klar vor Augen geführt. Die Wunschvorstellung, anhand von Zeichnungen Defizite, Sorgen, Ängste, Geschehnisse herauszulesen, ist im pädagogisch-therapeutischen Bereich weit verbreitet. Auf die Tatsache, dass eine Kinderzeichnung nicht immer Abbild für eine Angst oder eine Störung ist, wurde ich erst durch die Vertiefung innerhalb dieser Arbeit aufmerksam. Dieses neue Bewusstsein wird meine zukünftige Arbeit mit Kinderzeichnungen stark prägen.

7 Literaturverzeichnis

Arn, Ch. (2010). *Semantisch-lexikalische Störungen*. Unveröffentlichtes Skript. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Baumgartner, S. & Dannenbauer, F.M. & Homburg, G. & Maihack, V. (2004). *Standort Sprachheilpädagogik*. Dortmund: Verlag modernes lernen.

Grohnfeldt, M. (2007). *Lexikon der Sprachtherapie*. Stuttgart: Kohlhammer GmbH.

John-Wide, H. (1981). *Kriterien zur Bewertung der Kinderzeichnung*. University of Michigan: Bouvier.

Krenz, A. (2002). *Was Kinderzeichnungen erzählen*. Dortmund: Verlag modernes lernen.

Kolonko, B. (2009). *Spracherwerbsstörungen*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Maurer, D. & Riboni, C. (2010). *Wie Bilder entstehen, Band 1. Eigenschaften und Entwicklung*. Zürich: Verlag Pestalozzianum an der Pädagogischen Hochschule Zürich PHZH.

Seidel, C. (2007). *Leitlinien zur Interpretation der Kinderzeichnung*. Lienz in Österreich: Journal Verlag GmbH.

Siegmüller, J. & Bartels, H. (2010). *Leitfaden Sprache Sprechen Stimme Schlucken* (2. Auflage). München: Urban & Fischer Verlag.

Urner, E. (1983). *Kinder sprechen in Schrift und Zeichnung. Was Sonne, Haus und Mensch in der Zeichnung und was der Schreibtest über die Schulreife aussagt*. Zürich und Schwäbisch Hall: Orell Füssli Verlag.

Weinrich, M. & Zehner, H. (2008). *Phonetisch und phonologische Störungen bei Kindern* (3. Auflage). Heidelberg: Springer Medizin Verlag.

Wendlandt, W. (1998). *Sprachstörungen im Kindesalter* (3. Aktualisierte Auflage). Stuttgart: Georg Thieme Verlag.

Ziler, H. (2007). *Der Mann-Zeichen-Test* (neubearbeitete Auflage). Münster: Aschendorff Verlag.

Zollinger, B. (2007). *Die Entdeckung der Sprache*. Fachartikel. Internet:

[http://www.kinder.ch/zfkk_FACHARTIKEL/FILEUPLOAD/FACHARTIKEL_UPLOAD/Die%20Entdeckung%20der%20Sprache%20-%20Zusammenfassung%20 \(Text\).pdf](http://www.kinder.ch/zfkk_FACHARTIKEL/FILEUPLOAD/FACHARTIKEL_UPLOAD/Die%20Entdeckung%20der%20Sprache%20-%20Zusammenfassung%20(Text).pdf)
[27.12.20011].

7 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildungen

Nr.	Überschrift	Seite
1	Der Sprachbaum	Seite 4
2	Phase 1, Spurschmierer mit 1;10	Seite 13
3	Phase 1, Kritzeleien mit 1;9	Seite 13
4	Phase 2, Alter 2;9	Seite 15
5	Phase 2, Alter 3;6	Seite 15
6	Phase 2, Alter 4;3	Seite 15
7	Phase 2, Alter 5;4	Seite 15
8	Phase 2, Alter 6;8	Seite 15
9	Phase 3, Junge 8;7	Seite 16
10	Phase 3, Mädchen 8;10	Seite 16
11	Ende Phase 3, Mädchen 9;9	Seite 16
12	Phase 4, Mädchen 13;0	Seite 17
13	Phase 4, Mädchen 14;0	Seite 17
14	2011, Junge sprachauffällig 9, 2 Jahre alt	Seite 26
15	2011, Mädchen sprachunauffällig 9, 2 Jahre alt	Seite 26

Tabellen

Nr.	Überschrift	Seite
1	Der zeitliche Ablauf der Sprachentwicklung	Seite 7
2	Unterscheidungsmerkmale der normalen und gestörten Sprachentwicklung	Seite 8
3	Datenanalyse	Seite 28

Anhang

Inhaltsverzeichnis

I Interviewleitfaden	I
II Interviews	II
II.I Interview A	II
II.II Interview B	III
II.III Interview C	IV
II.IV Interview D	V
II.V Interview E	VI
III Vorbereitung der Datenerhebung	X
IV Beobachtungen während der Datenerhebung	XI
V Zeichnungen in Originalgrösse	XIII
VI Selbständigkeitserklärung	XVI

I Interviewleitfaden

Für die Interviews wird genügend Zeit einberechnet, die befragten Personen sollen sich in Ruhe zu den Fragen äussern können.

Die untenstehenden Fragen dienen als Ansatzpunkte. Das Interview wird individuell gestaltet und jedem Befragten angepasst. Sie gaben die Erlaubnis, die Texte in voller Länge für diese Arbeit mit einem Diktiergerät aufzunehmen.

Die Angaben zu den Personen wurden anonymisiert.

Leitfragen:

- Wie schätzen Sie den allgemeinen Umgang von Kinderzeichnungen in der Logopädie ein?
- Wie gehen Sie persönlich mit dem Thema Kinderzeichnung in der Logopädie um? Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?
- Wenden Sie Kinderzeichnungen im Bereich der logopädischen Diagnostik an, oder sehen Sie Anwendungsmöglichkeiten? (z.B. in Elterngesprächen, für die Anamnese, etc.)
- Wo sehen Sie die Verbindung zwischen Sprache/Kommunikation und Kinderzeichnungen?
- Kennen Sie die sog. Kinderzeichnungstests?
- Was halten Sie vom Interpretieren der Kinderzeichnungen?
- Brauchen Sie das Anfertigen von Kinderzeichnungen in der logopädischen Therapie als Methode? Wenn ja, wie?
- Sehen Sie weitere Einsatzmöglichkeiten von Kinderzeichnungen in der Logopädie?
- Welche Gefahren bestehen Ihrer Meinung nach beim Einsatz von Kinderzeichnungen?
- Was geht Ihnen durch den Kopf wenn Sie hören, dass man Spracherwerbsstörungen aus Kinderzeichnungen herauslesen kann?

II Interviews

Diese öffentlich zugängliche Version der Arbeit enthält aus Datenschutzgründen keine Transkripte. Um die Anonymität der Befragten zu wahren, wurden die persönlichen Informationen der Transkripte nicht veröffentlicht.

III Vorbereitung der Datenerhebung

Datum: 29. August 2011

Ort: Schulhaus B. in D.

Zimmer: Logopädiezimmer (ganz oben, rechts)

Zeit: Kind A 08:50, Kind B 10:30 (Die Kinder werden von mir im Klassenzimmer abgeholt).

Vorbereitungen:

Was?	√
Licht einschalten, Zimmer lüften	
Platz am Boden und am Tisch frei machen	
Uhr in Reichweite stellen	
Material bereit legen: Papier DIN A4 80g/m ² (plus Reserve) Farbstiftschachtel (Stifte gespitzt) Spitzer Zeichnungsunterlage Diktiergerät	
Weiteres Material auf Anfrage: Schreibhilfe Radiergummi Lineal	

Vorgehen:

1. Vorbereitungen treffen (siehe Checkliste).
2. Kinder abholen im Klassenzimmer.
3. Nochmals erklären was wir nun machen.
4. Kind darf seinen Arbeitsplatz einrichten.
5. Auftrag erteilen:
„Du dösch e Zeichnig mache, wo e Sonne, es Huus und en Mänsch druffe sind. Du chasch diä Zeichnig so mache wies der gfallt, eifach e Sonne, es Huus und en Mänsch sötte druffe si. Du hesch so viel Zyt wie du bruchsch.“
6. Beobachtungen notieren.
7. Rückseite der Zeichnung mit Name, Alter und Datum versehen.

IV Beobachtungen während der Datenerhebung

Kind A

Alter: 9;2

Malposition	Am Tisch, auf dem Stuhl. Beine stehen am Boden, bewegen sich meistens. Aufrechter Oberkörper.
Händigkeit	Rechts
Feinmotorik	Verkrampfte Stifthaltung Ausdauer trotzdem ok
Wie entsteht die Zeichnung	Gras, Sonne, Wolken, Haus, Fussballtor, Mensch, Blumen. Beim Mensch überlegt er zuerst lange. Sonst zeichnet er alles sehr zügig.
Spontanäußerungen	1. „Döf ich au Gras mole?“ 2. „Esch glich was för en Mänsch?“ Er spricht nicht mehr, schaut vertieft aus.
Arbeitsverhalten	Konzentriert, vertieft, überlegt, zügig
Wie lange malt das Kind?	20 Minuten
Erzählungen zur Zeichnung	„Das isch s`Schuelhus won ich id Schuel gange. Das isch en Mänsch, Blueme, und do en Sonne und Wolke.“
Aktueller physischer und psychischer Zustand	Wirkt gesund, fühlt sich munter.
Sonstiges	-

Kind B

Alter: 9;2

Malposition	Am Tisch, auf dem Stuhl. Die Beine sind am Boden, ruhig, keine grosse Bewegung. Oberkörper über Papier gebeugt.
Händigkeit	Rechts
Feinmotorik	Lockere Stifthaltung, muss trotzdem Hände ausschütteln. Fixiert Blatt mit der rechten Hand.
Wie entsteht die Zeichnung	Haus vorgezeichnet mit Bleistift. Dann Sonne, dann Haus nachgezeichnet (radiert oft, macht Schattierungen, geht sich die Hände waschen), Gras, Menschen.
Spontanäusserungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. „Ich mach e Schuel“ 2. „ach, nei das mach ich anders“ 3. „ah jetzt chom ich drus“ 4. „das mues überall glich usgseh“ 5. „wie söl ich das mache?“. <p>Nach 20 Minuten sagt sie nichts mehr, ist vertieft.</p>
Arbeitsverhalten	Konzentriert, vertieft, ausdauernd
Wie lange malt das Kind?	1h 15 Minuten
Erzählungen zur Zeichnung	„Diä beide Meitli sind Fründinne und gönd do id Schuel. Das bin ich (zeigt auf rechtes Meitli). Jetzt isch aber fertig und sie döfed Hei goh. De Schuelsack müends ned metneh, de chönd sie i de Schuel loh. Sie händ kei Ufzgi.“
Aktueller physischer und psychischer Zustand	Wirkt gesund, ist aufgestellt.
Sonstiges	Während dem Zeichnen macht sie keine Mimik keine Gestik, wenn sie mich anschaut.

V Zeichnungen in Originalgrösse

Zeichnung auf Seite XIV:

Zeichnung A

2011 Junge (9;2) sprachauffällig

Zeichnung auf Seite XV:

Zeichnung B

2011 Mädchen (9;2) sprachunauffällig

Handwritten text in pencil, possibly a name or date, located in the upper left quadrant of the page.

VI Selbständigkeitserklärung

Erklärungen zu wissenschaftlichen Arbeiten an der Hochschule für Heilpädagogik

1. Selbständigkeitserklärung

Ich bestätige ausdrücklich, dass es sich bei der von mir eingereichten Arbeit mit dem Titel:

Spracherwerbsstörungen und Kinderzeichnungen

um eine von mir selbst und ohne unerlaubte Beihilfe sowie in eigenen Worten verfasste Originalarbeit handelt.

Sofern es sich dabei um eine Arbeit von mehreren Verfasserinnen oder Verfassern handelt, bestätige ich, dass die entsprechenden Teile der Arbeit korrekt und klar gekennzeichnet und der jeweiligen Autorin oder dem jeweiligen Autor eindeutig zuzuordnen sind.

Ich bestätige überdies, dass die Arbeit als Ganze oder in Teilen weder bereits einmal zur Abgeltung anderer Studienleistungen an der HfH oder an einer anderen Ausbildungseinrichtung eingereicht worden ist, noch künftig durch mein Zutun als Abgeltung einer weiteren Studienleistung eingereicht werden wird.

Ich erkläre, dass ich sämtliche in der oben genannten Arbeit enthaltenen Bezüge auf fremde Quellen (einschliesslich Tabellen, Grafiken u. Ä.) als solche kenntlich gemacht habe. Insbesondere bestätige ich, dass ich ausnahmslos und nach bestem Wissen sowohl bei wörtlich übernommenen Aussagen (Zitaten) als auch bei in eigenen Worten wiedergegebenen Aussagen anderer Autorinnen oder Autoren (Paraphrasen) die Urheberschaft angegeben habe.

Ich nehme zur Kenntnis, dass Arbeiten, welche die Grundsätze der Selbständigkeitserklärung verletzen, als Plagiat betrachtet werden und die entsprechenden rechtlichen und disziplinarischen Konsequenzen nach sich ziehen.

2. Publikation durch die HfH

Ich nehme zur Kenntnis, dass die HfH die elektronische Fassung meiner These auf dem www publizieren kann, und bestätige hier, dass die These, die ich auf der CD abgegeben habe, entsprechend anonymisiert bzw. gekürzt ist (sensible Daten, z.B. im Anhang, Lebenslauf etc.).

3. Datum, Name, Vorname, Unterschrift

Ich bestätige mit meiner Unterschrift die Richtigkeit der Angaben unter 1, 2 und 3.

29. Januar 2012

Nicole Moccand